

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Einfluss von Migrations- und Fluchthintergrund auf die Zuweisung sonderpädagogischer Mass- nahmen

Eingereicht von:

Jessica Carole Fiedler

09-194-408

Begleitung:

Susan C. A. Burkhardt, Dr. phil.

Zweite Expertin:

Luisa Genovese, M.A.

Eingereicht am:

11.Mai 2025

Abstract

Die vorliegende Arbeit untersucht den Einfluss nationaler Herkunft und Fluchterfahrung auf die Zuweisung sonderpädagogischer Massnahmen im schweizerischen obligatorischen Schulsystem. Dazu wurden Daten der Bildungsstatistik des Kantons Zürich aus dem Schuljahr 23/24 statistisch ausgewertet. Die Ergebnisse bestätigen eine signifikant höhere Wahrscheinlichkeit sonderpädagogischen Förderbedarfs bei ausländischen Kindern. Dabei zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen nationalen Gruppen: Kinder aus sogenannten Expat-Herkunftsländern sind unterdurchschnittlich betroffen, während Kinder aus den aktuellen Flüchtlingsländern besonders häufig sonderpädagogische Diagnosen erhalten. Die Untersuchung weist darauf hin, dass diese Unterschiede nicht allein durch sprachliche oder sozioökonomische Faktoren erklärbar sind, sondern möglicherweise auch auf diskriminierende Mechanismen im Zuweisungsprozess hindeuten. Hypothesen zur erhöhten Zuweisung bei weichen Diagnosen sowie zu einer stärkeren Betroffenheit migrantischer Kinder in separativen Settings konnten hingegen nicht bestätigt werden. Insgesamt zeigt sich, dass geflüchtete Kinder besonders vulnerabel sind und vermehrt einer schulischen Sonderbehandlung unterliegen, die potenziell retraumatisierende Effekte haben kann. Die Ergebnisse legen einen dringenden Handlungsbedarf in der Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen sowie in der schulischen Integrationspraxis nahe.

1. Inhaltsverzeichnis

1.	Inhaltsverzeichnis	1
2.	Einleitung	3
2.1	Problembeschreibung	4
2.2	Forschungsfrage	5
2.3	Vorgehen	5
3.	Zentrale Begriffe und Konzepte	7
3.1	Migration und Flucht	7
3.2	Sonderpädagogische Massnahmen	8
3.2.1	Arten von sonderpädagogischen Massnahmen	8
3.2.2	Diagnosen	10
4.	Forschungsstand	12
4.1	Forschungsstand Schweiz	12
4.2	Erklärungsansätze	17
4.2.1	Trauma	17
4.2.2	Sprache	18
4.2.3	Transkulturelle Differenzen	19
4.2.4	Ressourcen	20
4.2.5	Institutionelle Diskriminierung	21
5.	Hypothesen	24
6.	Forschungsmethodik	26
6.1	Beschreibung der Daten	26
6.2	Operationalisierung der Daten	28
6.2.1	Kategorien Nationalität und Erstsprache	28
6.2.2	Kategorien Sonderpädagogik	30
6.3	Auswertung	31

6.4	Methodenkritik	33
7.	Ergebnisse	35
7.1	Verteilung sonderpädagogischer Massnahmen	35
7.2	Inklusion oder Separation	41
7.3	Einfluss der Nationalität auf die Wahrscheinlichkeit des sonderpädagogischen Bedarfs	42
8.	Diskussion	45
8.1	Beantwortung der Fragestellungen	45
8.2	Theoretische Einordnung der Ergebnisse	48
9.	Relevanz der Befunde für die Berufspraxis	56
9.1	Trauma-Sensibilität	56
9.2	Transkulturelle Kompetenzen	57
9.3	Rolle der Lehrperson	57
9.4	Strukturelle Änderungen	58
10.	Fazit	59
11.	Danksagung	63
12.	Literaturverzeichnis	64
13.	Tabellenverzeichnis	71
14.	Abbildungsverzeichnis	71
15.	Anhang	72
15.1	Operationalisierung der Variablen	72
15.1.1	Variable Nationalität ²	72
15.1.2	Variable Schulart ²	73
15.2	Binäre Logistische Regression mit temporären separativen Massnahmen	75
15.3	Syntax SPSS	76
15.4	Selbstständigkeitserklärung	82

2. Einleitung

Das Thema Flucht und Migration wird in der Politik und in den Medien kontrovers diskutiert. Nicht erst seit Beginn der Flüchtlingskrise in Europa im Jahr 2015 wird die politische Agenda in vielen europäischen Ländern vom Thema beherrscht.

Die Schweiz gilt seit Beginn des 20. Jahrhundert als klassisches Einwanderungsland in Europa (Beck, Jäpel & Becker, 2010). Ende des Jahres 2023 befanden sich in der Schweiz 219'529 Personen im Asylbereich, darunter gelten 80'979 Personen als anerkannte Flüchtlinge, weitere 66'083 Personen haben den S-Status und 45'346 Personen sind vorläufig Aufgenommene. Die Zahl der Asylgesuche steigt seit einigen Jahren kontinuierlich an und erreicht mit 30'223 Asylgesuchen im Jahr 2023, abgesehen vom Flüchtlingsjahr 2015, einen neuen Höchstwert (Staatssekretariat für Migration SEM, 2024).

Etwa ein Drittel der Personen im Asylbereich haben das 18. Lebensjahr noch nicht beendet (Staatssekretariat für Migration SEM, 2024). Die Schulpflicht betrifft die Flüchtlingskinder¹ ab dem Tag ihrer Ankunft in der Schweiz. Gegenwärtig sind mehr als ein Fünftel der Schulkinder ausländischer Nationalität diese Zahl ist seit den 1990er Jahren um etwa ein Drittel angestiegen. Entsprechend hat auch die Zahl der Klassen, die zu mindestens zu 30% aus Schüler:innen ausländischer Nationalität zusammengesetzt sind, stark zugenommen. Waren dies Anfang der 1990er Jahre noch etwa ein Viertel der Schulklassen, so ist eine grosse nationale und sprachliche Heterogenität inzwischen in 40% der Schulklassen gegeben (Beck et al., 2010).

Dies stellt die Schulen vor grosse Herausforderungen. Viele Kinder mit Fluchthintergrund verfügen bei ihrer Ankunft in der Schweiz über keine oder nur eine geringe Schulbildung, vor allem weil eine reguläre Beschulung auf der Flucht und in Flüchtlingslager kaum möglich ist. Die UNHCR (2017) berichtet, dass nur 61%² der Flüchtlingskinder die Primarschule und gerade mal 23%³ der Flüchtlingsjugendlichen die Sekundarschule besuchen. Neben der fehlenden Beschulung, sind viele Kinder mit Migrationserfahrungen von traumatisierenden Erlebnissen aufgrund von Krieg, politischer oder religiöser Verfolgung ihrer Angehörigen oder Armut und Deprivation betroffen. Bei einer Studie des Gesundheitszustandes syrischer Flüchtlingskinder in München wurde festgestellt, dass 29% von ihnen unter einer posttraumatischen Belastungsstörung litten (Ellert, 2022). Dabei belegen verschiedene Studien, dass sich Traumatisierungen negativ auf die Schulleistungen auswirken können (Hehmsoth, 2021). Hinzu kommen fehlende

¹ Mit Kinder sind in der vorliegenden Arbeit schulpflichtige altersunabhängig Kinder und Jugendliche vom Kindergarten bis zur dritten Oberstufe gemeint.

² Im Vergleich zum globalen Durchschnitt von 91%.

³ Im Vergleich zum globalen Durchschnitt von 84%.

Kompetenzen in der Unterrichtssprache so wie belastete Familienverhältnisse, welche sich ebenfalls negativ auf die Bildungsbiografie einer Person auswirken können (Burkhardt & Lanfranchi, 2025; Hättich & Lanfranchi, 2018).

Schulen reagieren auf die hohen Anforderungen, die heterogene Klassen an das Schulpersonal stellen, häufig mit Separation, indem Kinder, die nicht der Norm entsprechen, Sonderschulen zugewiesen werden (Hättich, 2013).

2.1 Problembeschreibung

Die schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) schreibt in ihrer Empfehlung zur Schulung fremdsprachiger Kinder: *«Die EDK bekräftigt den Grundsatz, alle in der Schweiz lebenden fremdsprachigen Kinder in die öffentlichen Schulen zu integrieren. Jede Diskriminierung ist zu vermeiden.»* (Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK), 1991, S. 1) Trotz dieser Grundsatzklärung wird in Studien immer wieder belegt, dass nationale Herkunft einen starken Zusammenhang mit Schulerfolg aufweist. Kinder nichtschweizerischer Nationalität, erleben häufiger eine verzögerte oder irreguläre Einschulung, sie werden häufiger in Sonderklassen beschult und müssen häufiger Klassen repetieren. Auf der Sekundarstufe I sind sie in Schulstufen mit Grundanforderungen übervertreten (Babel & Gaillard, 2021; Hättich & Lanfranchi, 2018; Kronig, 2003; Meyer, 2003). Dies entspricht nicht dem Grundsatz der Chancengleichheit. Nicht nur gelingt es der Schule nicht, Chancenungleichheiten zu nivellieren, tatsächlich trägt das Schulsystem durch frühe und dauerhafte Selektion und Separation zu deren Verstärkung bei (Meyer, 2003).

Ziel der Schule ist es, die Kinder ihren individuellen Bedürfnissen entsprechend zu fördern. Dies kann eine sonderpädagogische Förderung und auch die Beschulung in einer Sonderschule bedeuten. Auswertungen bildungsstatistischer Daten zeigen allerdings, dass Kinder mit Migrations- und Fluchthintergrund überproportional häufig in sonderpädagogischen Settings beschult werden (Babel & Gaillard, 2021; Hättich, 2013). Gerade die Zuweisung zu separativen sonderpädagogischen Massnahmen stellt einen grossen Einschnitt in die Schulkarriere eines Kindes dar; die Chancen auf Reintegration und die Möglichkeit eines regulären Schulabschlusses sind gering (Kronig, 2003; Lanners, 2021). Studien zu Langzeiteffekten der Sonderschule zeigen, dass neben der schulischen auch eine gesellschaftliche Ausgrenzung und vielfältige Formen institutioneller Diskriminierung noch lange nach dem Schulabschluss bestehen bleiben. Für betroffene Schüler:innen mit Migrationshintergrund bedeutet dies eine doppelte Diskriminierung – auf Grund einer normabweichenden nationalen Herkunft und prestigearmer Schulform (Sahrai, 2015).

Seit der Ratifizierung der Behindertenrechtskonvention (BRK) im Jahr 2014, welche die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen garantiert und Inklusion als verbindliches Ziel der Schulbildung definiert (UNO, 2006), wird die hohe Zahl migrantischer Kinder in sonderpädagogischen Settings

kritisch diskutiert. Die Integrationsquote ist zwar seither insgesamt angestiegen, Schüler:innen mit Migrations- und Fluchthintergrund werden aber nach wie vor stark separiert (Lanners, 2021).

Sonderschulzuweisungen werden aufgrund von medizinischen oder psychologischen Diagnosen vorgenommen. Einige Diagnosen beruhen auf objektivierbaren physiologisch-anatomischen Kriterien, bei anderen Diagnosen besteht ein grösserer subjektiver Ermessensspielraum (Hättich, 2013). Es bleibt die Frage, inwiefern struktureller Rassismus die Diagnostik beeinflusst. Gerade weil Sonderschulzuweisungen oft irreversibel sind und die Bildungskarriere massgeblich beeinflussen, bedeutet dies eine massive Verletzung der Chancengleichheit. Für geflüchtete Familien stellt Bildung oft der einzige Zugang zur gesellschaftlichen Integration und besseren Zukunftschancen dar, entsprechend gravierend sind arbiträre schulische Zuweisungen. Diese können zu einer erschwerten Integration und Motivationsverlust führen (Hedderich, 2018; Keller & Adil, 2021).

2.2 Forschungsfrage

In der vorliegenden Arbeit wird aus diesem Grund der Einfluss von Migrationshintergrund auf die Zuweisung sonderpädagogischer Massnahmen untersucht. Es soll dabei ein besonderes Augenmerk auf geflüchtete Kinder gelegt werden, welche aufgrund verschiedener Belastungen besonders vulnerabel sind. Um herauszufinden, inwiefern Mechanismen institutioneller Diskriminierung die Zuweisungsprozesse sonderpädagogischer Massnahmen beeinflussen, werden ebenfalls relative Unterschiede in der Art der sonderpädagogischen Massnahmen untersucht. Es interessieren einerseits Unterschiede zwischen physiologisch-anatomischen Diagnosen und Diagnosen, bei welchen ein grösserer subjektiver Ermessensspielraum besteht, andererseits werden Unterschiede zwischen integrativer und separativer Beschulung bei besonderem pädagogischem Förderbedarf in den Blick genommen. Folgende Fragestellungen sind für die vorliegende Arbeit forschungsleitend:

Welchen Einfluss haben nationale Herkunft und Fluchterfahrung auf die Zuweisung sonderpädagogischer Massnahmen im schweizerischen obligatorischen Schulsystem?

Wie unterscheiden sich die Quoten von Kindern mit Migrations- und Fluchthintergrund nach Art der sonderpädagogischen Massnahmen?

2.3 Vorgehen

Zur Schärfung der Fragestellung werden zunächst die zentrale Begriffe diskutiert und ihre Verwendung in der vorliegenden Arbeit definiert. Anschliessend wird der aktuelle Forschungsstand zum Einfluss von Migrations- und Fluchthintergrund auf die Zuweisung sonderpädagogischer Massnahmen in der Schweiz zusammengefasst. Zum besseren Verständnis des Zusammenhanges von Migrationshintergrund und sonderpädagogischem Förderbedarf, sollen in der Literatur vorgebrachte Begründungen herangezogen

und diskutiert werden. Um herauszufinden, welcher Anteil institutionelle Diskriminierung an den Zuweisungsprozessen hat, werden mögliche Auswirkungen von Migrationserfahrungen auf die Bildungsentwicklung beleuchtet. Dabei gibt es einige Bereiche, welche die schulischen Leistungen von Kindern mit Migrationshintergrund besonders stark beeinflussen können: (1) Sprachliche Defizite können den schulischen Erfolg in allen Unterrichtsfächern negativ beeinflussen, (2) Traumata aufgrund von Krieg, politischer oder religiöser Verfolgung oder Armut und Deprivation können temporäre negative Auswirkungen auf die kognitiven Leistungen eines Kindes haben, (3) transkulturelle Differenzen können einen Einfluss auf das perzipierte Verhalten eines Kindes haben, ebenso erschweren diese die Elternpartizipation und (4) fehlende Ressourcen – sowohl materieller, als auch soziokultureller Art – limitieren die schulischen Möglichkeiten von Migrant*innen (Hättich, 2013; Hättich & Lanfranchi, 2018; Keller & Adil, 2021). Anschliessend sollen auch die bisherigen Erkenntnissen zur institutionellen Diskriminierung bei schulischen Selektionsprozessen beleuchtet werden.

Aufgrund der theoretischen Befunde werden daraufhin Hypothesen formuliert, die in einer anschliessenden Querschnittanalyse anhand der Daten der Bildungsstatistik des Kantons Zürich (BISTA) des Schuljahres 23/24 geprüft werden.

Die Ergebnisse dieser Untersuchung werden im Anschluss unter Berücksichtigung der theoretischen Grundlagen diskutiert, um die Hypothesen zu überprüfen und die zentrale Fragestellung zu beantworten.

Zum Schluss wird ein Ausblick vorgeschlagen, in welchem auf die Relevanz der Erkenntnisse für die schulische Praxis eingegangen wird, so wie auf weiteren Forschungsbedarf hingewiesen wird.

3. Zentrale Begriffe und Konzepte

Um den zentralen Fragestellungen auf den Grund zu gehen, müssen zu Beginn grundlegende Begriffe geklärt werden. Konzepte wie Migrations- und Fluchthintergrund oder sonderpädagogische Massnahmen sind weit gefasst und können sich je nach Definition unterscheiden. Um Klarheit zu schaffen sollen die für die vorliegenden Arbeit relevanten Begriffe und Konzepte kurz erläutert und geschärft werden.

3.1 Migration und Flucht

Im Bereich der Migration werden verschiedene Begriffe oft synonym verwendet. Dabei werden diese teilweise politisch instrumentalisiert, um ein bestimmtes Bild der migrantischen Bevölkerungsgruppe zu evozieren. Im Folgenden soll die Verwendung der Begriffe für die vorliegende Arbeit entwirrt werden.

Treibel (2011) definiert Migration als «der auf Dauer angelegte bzw. dauerhaft werdende Wechsel in eine andere Gesellschaft bzw. in eine andere Region von einzelnen oder mehreren Menschen» (S. 21). In der vorliegenden Arbeit liegt der Fokus auf einer internationalen Migration. Mit dem Begriff werden also nur diejenigen Menschen gemeint, die ihren Wohnort über die Grenze eines Staates hinaus gewechselt haben. Der Begriff Migrationshintergrund beschreibt dementsprechend die Bevölkerungsgruppe, die in die Schweiz eingewandert ist und ihre Nachkommen. Es wird nicht vorausgesetzt, dass die Person selbst migriert ist, relevant ist die Migrationsbiografie der Herkunftsfamilie (Hedderich, 2018). Mit dem Begriff Migrationserfahrung werden diejenigen Menschen gemeint, die selbst in ein anderes Land immigriert sind.

Flucht ist dabei eine spezifische Art der Migration. Die Genfer Flüchtlingskonvention aus dem Jahr 1951 definiert eine Person als Flüchtling, die *«aus der begründeten Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung sich ausserhalb des Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt, und den Schutz dieses Landes nicht in Anspruch nehmen kann oder wegen dieser Befürchtungen nicht in Anspruch nehmen will; oder die sich als staatenlose infolge solcher Ereignisse ausserhalb des Landes befindet, in welchem sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt hatte, und nicht dorthin zurückkehren kann oder wegen der erwähnten Befürchtungen nicht dorthin zurückkehren will»* (UNHCR, 1951, S. 2). Geflüchtete sind also aufgrund einer Notsituation migriert und dies oft unter erschwerten Bedingungen.

Die vorgängigen Erläuterungen machen klar, dass die Gruppe der Menschen mit Migrationshintergrund in der Schweiz sehr heterogen ist. Sie sind kulturell und ethnisch divers, haben unterschiedliche Migrationsgründe und unterscheiden sich in ihren Migrationserfahrungen. Entsprechend macht es je nach thematischem Fokus wenig Sinn, alle in der Schweiz lebenden Menschen ohne Schweizer Staatsbürgerschaft als eine Gruppe zu betrachten. Es werden darum in der vorliegenden Arbeit die folgenden Begriffe verwendet.

Als Menschen mit Migrationshintergrund wird nach Treibel (2011) die gesamte in der Schweiz lebende Bevölkerungsgruppe, die selbst oder deren unmittelbaren Vorfahren aus einem anderen Land in die Schweiz migriert sind. Innerhalb der Bevölkerungsgruppe mit Migrationshintergrund werden grob drei Gruppen unterschieden:

Das erste Drittel der ausländischen Bevölkerung in der Schweiz ist aus Staaten eines westlichen Kulturraums mit einer starken Marktwirtschaft wie beispielsweise Staaten des nicht-südlichen Europas, Nordamerikas oder Ozeaniens zugewandert und weist durchschnittlich eine höhere soziale Stellung als der einheimische Durchschnitt auf (Meyer, 2003). Sie gelten als kosmopolitische Elite mit einem Recht auf Barriereabbau. Eine von der Regionalsprache divergierende Erstsprache sowie kulturelle Differenzen gelten als Ressourcen (Faist, 2013; Oester, 2019). Sie werden unter dem Begriff Expatriates⁴ – kurz Expats – zusammengefasst.

Das zweite Drittel besteht aus den Nachkommen zweiter und dritter Generation vormaliger Arbeitsmigrant:innen vor allem aus Italien und Spanien. Sie wachsen häufig mit Deutsch als Erstsprache oder zweisprachig auf. Dieser Gruppe ist inzwischen ein sozialer Aufstieg gelungen (Meyer, 2003). Sie werden in dieser Arbeit als Kinder mit Migrationshintergrund bezeichnet.

Die letzte Gruppe bilden die Flüchtlinge. Sie stammen aus der jüngsten Einwanderung⁵ und weisen eine sehr tiefe soziale Stellung auf (Meyer, 2003). Sie haben häufig selbst Fluchterfahrungen gemacht und müssen sich sowohl kulturell als auch sprachlich neu integrieren.

Die drei Gruppen sollen in den Auswertungen getrennt betrachtet werden und den Schweizer Kindern gegenübergestellt werden. Auch wenn struktureller Rassismus alle drei Gruppen betreffen kann, liegt der Fokus in der vorliegenden Arbeit auf der dritten Gruppe der Flüchtlinge. Diese Gruppe ist in besonderem Masse von sprachlichen Defiziten, traumatisierenden Erfahrungen und einem soziokulturell von der Mehrheitsgesellschaft abweichenden Habitus betroffen, was Zuteilungsentscheidungen im schulischen Kontext beeinflussen kann.

3.2 Sonderpädagogische Massnahmen

3.2.1 Arten von sonderpädagogischen Massnahmen

Die Sonderpädagogik beschäftigt sich mit der schulischen Unterstützung von Kindern und Jugendlichen mit besonderem Bildungsbedarf und mit Behinderungen. Dieser Schüler:innengruppe steht die Schulung

⁴ Eine Person, die ohne Einbürgerung in einem anderen Land lebt. Es wird damit häufig eine Fach- oder Führungskraft bezeichnet, die ihren Wohnort aufgrund ihrer Arbeit wechselt.

⁵ Zum Beispiel Ukraine, Afghanistan, Eritrea, Türkei (Staatssekretariat für Migration SEM, 2024)

und Unterstützung durch Fachpersonal zu. Ein sonderpädagogischer Bedarf liegt dann vor, wenn die Entwicklung eines Kindes eingeschränkt oder gefährdet ist, oder es den Betroffenen nicht möglich ist dem Unterricht ohne spezifische Unterstützung zu folgen. Auch Kinder, die grosse Schwierigkeiten der Sozialkompetenzen oder des Lern- und Leistungsvermögens aufweisen, fallen in den Zuständigkeitsbereich der Sonderpädagogik. Sonderpädagogischen Massnahmen gehen in der Regel ein Antrag, Abklärungen und Zuweisungsentscheide voraus. Anhand eines standardisierten Abklärungsverfahrens (SAV), welches von der zuständigen kantonalen Stelle – meistens Schulpsychologische Dienste – durchgeführt wird, wird ermittelt, ob ein besonderer Bildungsbedarf vorliegt und wie diesem begegnet werden soll (Informations- und Dokumentationszentrum IDES, 2025).

Seit 1874 gilt in der Schweiz die kantonale Bildungshoheit, wodurch sich eine Vielzahl an unterschiedlichen Bildungssystemen herausgebildet hat, die sowohl lokalen politischen Einflüssen, als auch geografischen Gegebenheiten Rechnung tragen (Lanners, 2021). Insgesamt lässt sich das sonderpädagogische Angebot der Kantone unter fünf Kategorien zusammenfassen: (1) Die Heilpädagogische Früherziehung begleitet und unterstützt Kinder mit Behinderungen im familiären Kontext ab Geburt und bis spätestens zwei Jahre nach Schuleintritt. (2) Bei der integrativen Sonderschulung werden Kinder und Jugendliche mit besonderem Bildungsbedarf voll- oder teilzeitlich in Regelklassen integriert und vor Ort durch sonderpädagogische Mitarbeitende unterstützt. (3) Sonderklassen sind örtlich in den Regelschulen angesiedelt. Es handelt sich um Klassen mit reduzierter Schüler:innenzahl und richtet sich an Kinder, deren Entwicklung gefährdet ist oder die dem Unterricht in der Regelschule nicht folgen können. (4) Sonderschulen sind in der Regel auf eine bestimmte Behinderungsform oder Lern- und Verhaltensstörung spezialisiert und werden ausschliesslich von Schüler:innen besucht, die aufgrund des SAV einen Anspruch auf verstärkte Massnahmen haben. (5) Bei pädagogisch-therapeutischen Angeboten, wie Logopädie und Psychomotoriktherapie, werden spezifische Therapiemassnahmen durch Fachpersonen geplant, durchgeführt und ausgewertet. Ob die Kinder und Jugendlichen mit besonderem Bildungsbedarf dank der sonderpädagogischen Unterstützungsmassnahmen die Lernziele des regulären Lehrplans erreichen können oder nicht, wird individuell überprüft. Wenn die Lernziele nicht erreicht werden, können in einem oder mehreren Fächern individuelle Lernziele festgelegt werden (Informations- und Dokumentationszentrum IDES, 2025).

In der vorliegenden Arbeit liegt der Fokus auf den sonderpädagogische Massnahmen; (2) integrative Sonderschulung, (3) Sonderklassen und (4) Sonderschulen. In den beiden übrigen Massnahmen – (1) heilpädagogische Früherziehung und (5) pädagogisch-therapeutische Angebote – werden spezifische therapeutische Ziele unabhängig von den Lehrplanzielen verfolgt. Sie haben nur bedingt Einfluss auf den schulischen Erfolg und sind darum für die Beantwortung der Fragestellung dieser Arbeit nicht relevant.

Sonderschulen können einen wichtigen Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit leisten, indem sie Kindern die Möglichkeit geben, ihren besonderen Bedürfnissen entsprechend gefördert zu werden. Allerdings zeigen Studien zu den Langzeiteffekten von Sonderschulung, dass Sonderschüler:innen auch ausserhalb der Schule gesellschaftliche Ausgrenzung, Stigmatisierung und verschiedene Formen institutioneller Diskriminierung erfahren – und das oft noch lange nach ihrem Schulabschluss. Leistungsschwache Schüler:innen, die in integrativen Schulformen beschult werden, haben später bessere Berufsperspektiven als diejenigen, die eine Sonderklasse besuchten. Darüber hinaus leiden separiert beschulte Kinder unter einem geringeren Selbstwertgefühl, schlechterer sozialer Integration und einer höheren Anfälligkeit für Fremdenfeindlichkeit (Eckhart, Haeberlin, Sahli Lozano & Blanc, 2011; Sahrai, 2015).

3.2.2 Diagnosen

Neben den Arten sonderpädagogischer Unterstützung sind auch die Diagnosen, welche diesen zugrunde liegen, von Interesse. Wie vorgängig beschrieben, wird im SAV der besondere Bildungsbedarf in einem ersten Schritt ermittelt und in einem zweiten Prozessschritt eine Bedarfsabklärung vorgenommen. Dabei werden Informationen verschiedener Quellen wie Lehrpersonen, Heilpädagog:innen oder Eltern beigezogen (Informations- und Dokumentationszentrum IDES, 2025).

Gründe für die sonderpädagogischen Massnahmen können sehr unterschiedlich sein. Auch hier macht es darum wenig Sinn, verschiedene Diagnosen gemeinsam zu betrachten. Es wird im Folgenden gemäss der Unterscheidung von Hättich (2013) zwischen drei Arten von Diagnosen unterschieden: (1) «harte» Diagnosen beinhalten eindeutig medizinische Diagnosen, welche anhand objektivierbarer Tests festgestellt werden können. Dazu gehören Sinnesbeeinträchtigungen, Cerebrale Lähmung, körperliche Behinderungen, Mehrfachbehinderungen und geistige Behinderungen. Der sonderpädagogische Bedarf ist bei diesen Diagnosen in der Regel unbestritten, die Beeinträchtigung besteht oftmals seit Geburt. (2) Als «weiche» Diagnosen beschreibt Hättich (2013) diejenigen Diagnosen, bei welchen ein grösserer subjektiver Ermessensspielraum besteht. Verhaltensauffälligkeiten, Lernbehinderungen und psychische Erkrankungen werden häufig erst im Verlaufe der Schulkariere diagnostiziert, wobei es oft keine eindeutigen Kriterien für eine Diagnose gibt. Ein Sonderfall stellt die Autismus-Spektrum-Störung dar. Dabei handelt es sich um die ICD-11 (WHO, 2025) um eine neuronale Entwicklungsstörung. Diese kann sich in unterschiedlichen Formen manifestieren und unterschiedlich starke Ausprägungen annehmen. Die Subdiagnosen können in unterschiedlichen Schweregraden auftreten und einzelne Betroffene können sich daher stark unterscheiden. In der vorliegenden Arbeit wird die Autismus-Spektrum-Störung zu den harten Diagnosen gezählt. (3) Sprachbehinderungen bilden in der vorliegenden Arbeit eine dritte Kategorie, da es naheliegt, dass Kinder, welche nicht Deutsch als Erstsprache haben, mit höherer Wahrscheinlichkeit Defizite in sprachlichen Bereichen aufweisen (Hättich, 2013).

Da die drei Arten von Diagnosen; harte Diagnosen, weiche Diagnosen und sprachliche Diagnosen, in unterschiedlicher Weise diagnostiziert und unterschiedliche Implikationen für die Beschulung der betroffenen Kinder haben, werden sie in der vorliegenden Arbeit getrennt betrachtet.

4. Forschungsstand

Der Forschungsstand zu schulischen Leistungen von Kindern mit Migrations- und Fluchthintergrund ist insgesamt eher dürftig. Kinder mit Sonderschulbedarf und Geflüchtete stellen je marginalisierte Gruppen dar, die Intersektionalität der beiden Kategorien ist wenig erforscht. Trotzdem liegt es nahe, dass es Überschneidungen zwischen den beiden Gruppen gibt. Kinder mit Migrations- und Fluchthintergrund erleben im Zuge ihrer Migration oft belastende Situationen, leben aufgrund ungewisser Aufenthaltsstatus in ständiger Ungewissheit, können oft vor und während einer Flucht nur ungenügend beschult werden und stehen vor der Herausforderung, sich in einen neuen Sprach- und Kulturraum eingliedern zu müssen. Dies kann sich auf die schulischen Leistungen auswirken (Hättich, 2013; Hättich & Lanfranchi, 2018; Keller & Adil, 2021).

Im Folgenden soll zuerst der aktuelle Forschungsstand zum sonderpädagogischen Bedarf von geflüchteten Schüler:innen im Schweizer Schulsystem aufgezeigt werden. Anschliessend werden mit Theoriebezug mögliche Gründe für diese Befunde dargelegt.

In einer Vielzahl der im Anschluss vorgestellten Publikationen wird nicht zwischen Flüchtlingskindern und Kindern mit Migrationshintergrund unterschieden. Aufgrund der verfügbaren Daten, wird in der Regel zwischen Kindern mit und ohne Schweizerstaatsbürgerschaft unterschieden. Die Erkenntnisse bilden trotzdem eine relevante Grundlage für die vorliegende Arbeit und werden aus diesem Grund im nachfolgenden Theorieteil berücksichtigt. Die in den beschriebenen Studien verwendeten Begriffe werden im folgenden Kapitel übernommen, auch wenn sie sich leicht von den vorgängig definierten Begriffen unterscheiden.

4.1 Forschungsstand Schweiz

Der im Vergleich zu einheimischen Schüler:innen geringe Bildungserfolg von Kindern mit Migrationshintergrund beschäftigt die Schweizer Bildungspolitik seit geraumer Zeit. Sie sind in Schulformen mit Grundanforderungen über und in denen mit erweiterten Anforderungen untervertreten. Sie repetieren häufiger Klassen und absolvieren nach der obligatorischen Schulzeit mit grösserer Wahrscheinlichkeit eine Berufsausbildung mit niedrigen Anforderungen (EBA) (Babel & Gaillard, 2021). Eine besonders einschneidende Massnahme bei ungenügenden schulischen Leistungen ist die Zuweisung sonderpädagogischer Massnahmen. Sie führen oft zur dauerhaften Separation der Betroffenen und machen damit einen regulären Schulabschluss unwahrscheinlich, was sich auch auf spätere berufliche Perspektiven auswirken kann (Hättich & Lanfranchi, 2018; Kronig, 2003; Sahrai, 2015). Im Folgenden soll darum der aktuelle Forschungsstand zum Zusammenhang von Migrations- und Fluchthintergrund und sonderpädagogischen Massnahmen in der Schweiz dargelegt werden.

Eine der ersten Studien, welche die Übervertretung von ausländischen Schüler:innen in separativen Sonderschulen in der Schweiz untersucht, stammt von Kronig (2003). Der Autor stellt bei einer Untersuchung bildungsstatistischer Daten der Schweiz fest, dass Kinder mit Migrationshintergrund viermal so häufig in Sonderklassen überwiesen werden, als einheimische Kinder. Im Zeitraum von den 1980er Jahren bis in die frühen 2000er Jahre konnte eine Verdreifachung der Zahl der Schüler:innen mit Migrationshintergrund in Sonderklassen für Lernbehinderte beobachtet werden. Ihre Zunahme in Regelklassen im gleichen Zeitraum beläuft sich hingegen nur auf 35%, während sich die Anzahl der Schweizer Schüler:innen in Sonderklassen um fast ein Viertel reduziert hat. Dies deutet auf eine Unterschichtung durch die migrantische Bevölkerung auch im schulischen Bereich hin. Dadurch, dass Kinder mit Migrationshintergrund die prestigearmen Plätze des Bildungssystems belegen, erfahren einheimische Kinder einen Aufstieg in der Bildungspyramide (Kronig, 2003).

Im darauffolgenden Jahrzehnt verändert sich diese Entwicklung. Anhand der BISTA des Kanons Zürich der Jahre 2000 bis 2011 untersucht Hättich (2013) den Einfluss des Ausländerstatus auf die Zuweisung sonderpädagogischer Massnahmen. Der Autor stellt fest, dass die Anzahl der Kinder nichtschweizerischer Nationalität in separativen sonderpädagogischen Settings im Untersuchungszeitraum stark abnimmt, während die Anzahl einheimischer Kinder in der gleichen Zeit kontinuierlich zunimmt. Er führt die Abnahme der Schüler:innen mit Migrationshintergrund in separierenden Settings grösstenteils auf die mit dem Sonderpädagogik-Konkordat von 2007 eingeleitete Abschaffung der Kleinklassen, und die damit einhergehende gelungene Integration dieser Kinder in die Regelschule zurück. Dabei liegt die Quote separierender Massnahmen bei Kindern ohne Schweizerpass nach wie vor höher, als diejenige der einheimischen Kinder. Innerhalb der separierenden Massnahmen unterscheidet der Autor zwischen harten, weichen und sprachlichen Diagnosen, welche die Basis der sonderpädagogischen Massnahmen bilden. Bei allen drei Kategorien sind Schüler:innen mit Migrationshintergrund prozentual übervertreten. Bei harten Diagnosen liegt die Quote der ausländischen Schüler:innen knapp über derjenigen der Schweizer Kinder⁶. Sprachliche Diagnosen kommen bei ausländischen Schüler:innen doppelt so häufig vor, wie bei Schweizer Kindern⁷, bei weichen Diagnosen übertrifft die Quote von Kindern mit Migrationshintergrund diejenige der Schweizer Kinder knapp um das Dreifache⁸. Der Autor stellt fest: «Je grösser der subjektive Spielraum der Diagnose ist, umso höher ist der Anteil der Ausländerkinder» (Hättich, 2013, S. 31). Im zeitlichen Verlauf fällt auf, dass weiche Diagnosen bei Kindern ohne Schweizerpass im

⁶ 1,3% der Schweizer Schüler:innen und 1,59% der Schüler:innen mit Migrationshintergrund

⁷ 0,84% der Schweizer Schüler:innen und 1,75% der Schüler:innen mit Migrationshintergrund

⁸ 5,46% der Schweizer Schüler:innen und 15,29% der Schüler:innen mit Migrationshintergrund

Untersuchungszeitraum stark abgenommen haben, während die Zahl der harten Diagnosen steigt. Bei genauerer Betrachtung der Verläufe der Kinder mit harten Diagnosen fällt auf, dass die Diagnose einer geistigen Behinderung häufig erst im Verlaufe der Schulzeit gestellt wird und nicht von Geburt an besteht. Dies lässt vermuten, dass auch bei dieser Diagnose ein gewisser objektiver Ermessensspielraum besteht (Hättich, 2013).

Ebenfalls anhand der BISTA Daten des Kantons Zürich von 1999 bis 2016 untersuchen Hättich und Lanfranchi (2018), inwiefern Kinder aus Flüchtlingsländern eine nicht normale Schullaufbahn absolvieren. Im Fokus stehen Schüler:innen aus den jüngsten Flüchtlingsländern; Eritrea, Afghanistan, Irak, Somalia und Syrien. Insgesamt zeigt sich, dass Kinder aus Flüchtlingsländern häufiger sonderpädagogische Massnahmen in Anspruch nehmen und häufiger zurückgestellt und zurückgestuft werden als ihre Peers. Zwischen den Jahren 2000 und 2016 ist die Sonderschulquote bei fast allen untersuchten Nationalitäten gestiegen⁹. Eher physiologisch bedingten Behinderungsarten kommen bei Flüchtlingskindern insgesamt gehäuft vor, wobei grosse Unterschiede zwischen den untersuchten Nationalitäten bestehen. Besonders auffällig ist die Kategorie der kognitiven Beeinträchtigung, in welcher Flüchtlingskinder aller Nationen im Vergleich zum kantonalen Durchschnitt übervertreten sind. Bei den weniger eindeutig diagnostizierbaren eher psychologisch bedingten Behinderungsarten liegen die Quoten ebenfalls tendenziell über dem kantonalen Durchschnitt, wobei auch hier grosse Unterschiede zwischen den einzelnen Herkunftsländern bestehen. Flüchtlingskinder werden überdurchschnittlich häufig im Setting der integrierten Sonderschulung beschult, wobei die Quoten aller untersuchten Flüchtlingsländer zwischen 2010 und 2016 zugenommen haben. Ebenfalls erreichen Kinder aus Flüchtlingsländern prozentual häufiger die Zielsetzungen des Regelunterrichts nicht und haben individuelle Lernziele. Erhöhte prozentuale Werte beim Repetieren und Überspringen von Klassen deuten darauf hin, dass Schüler:innen aus Flüchtlingsländern vermehrt falsch eingestuft werden (Hättich & Lanfranchi, 2018).

Auch Lanners (2021) bestätigt diese Befunde bei einer Untersuchung zur Bildungsgerechtigkeit anhand der Daten der schweizerischen Bildungsstatistik desselben Jahres. Während ausländische Kinder 26,7% der Schülerschaft der Regelschule ausmachen, sind sie bei allen Formen sonderpädagogischer Massnahmen übervertreten. Abgesehen von den Klassen für Fremdsprachige, bei welchen Ausländer:innen 93% der Schülerschaft ausmachen, besuchen sie mit 87% höherer Wahrscheinlichkeit eine Einschulungsklasse, und mit 102% höherer Wahrscheinlichkeit eine Sonderklasse. Auch für die Zuweisung integrativer Massnahmen ist die Wahrscheinlichkeit bei ausländischen Schüler:innen wesentlich höher, als bei Schüler:innen mit Schweizer Pass. So erhalten Ausländer:innen 38% häufiger verstärkte

⁹ Bei syrischen Schüler:innen ist sie leicht rückläufig.

Massnahmen, haben eine 80% höhere Chance in ein bis zwei Fächern angepasste Lernziele zu haben und eine noch höhere (148%) in mehr als drei Fächern die Lernziele des Regellehrplans nicht zu erreichen. Dabei potenziert sich diese Ungleichbehandlung von einer Bildungsstufe zur nächsthöheren (Lanners, 2021). Dies zeigt, dass es dem Bildungssystem nach wie vor nicht gelingt, Ungleichheiten abzubauen, sondern diese eher noch verstärkt werden.

In einer Längsschnittstudie des Bundesamts für Statistik (BFS) wurden die Bildungsverläufe von rund 95% der in der Schweiz beschulten Kinder zwischen 2012 und 2018 analysiert. Im Jahr 2018 waren 26% der Schülerschaft Ausländer:innen. In den Regelklassen belief sich der Anteil der ausländischen Schüler:innen auf 24.6%, im separativen Unterricht auf 44.3%. Bereits bei der Einschulung wurden überproportional viele ausländische Kinder in separativen Settings eingeschult¹⁰. Im Verlaufe der Schulzeit wechselten ausländische Kinder im Vergleich zu Schweizer:innen überproportional häufig in separativen Unterricht¹¹ und verbleiben häufiger während dem Rest ihrer Schulzeit in diesem Setting¹². Auch wenn die Wechsel in den separativen Unterricht auf der gegliederten Sekundarstufe abnehmen, bleibt der Zusammenhang des Ausländerstatus und einem prozentual wahrscheinlicheren Wechsel in den separativen Unterricht bestehen¹³. Interessant ist hierbei auch, dass die Quoten der Wechsel in separative Settings bei in der Schweiz geborenen Ausländer:innen und im Ausland geborenen Ausländer:innen über alle Schulstufen hinweg etwa gleich hoch ausfallen. Schüler:innen aus den aktuellen Flüchtlingsländern werden in der Studie nicht separat ausgewiesen, allerdings werden Kinder, die erst nach dem sechsten Lebensjahr in die Schweiz gekommen sind, getrennt betrachtet. Kinder dieser Schüler:innengruppe, wechseln im Verlauf ihrer Schulzeit etwa doppelt so häufig in separative Settings, als Ausländer:innen, die in der Schweiz geboren oder vor dem 6. Lebensjahr in die Schweiz gekommen sind. Der Geburtsort und eine damit einhergehende allfällige Fluchterfahrung scheint bei ausländischen Schüler:innen, welche seit der ersten Primarklasse die Schule in der Schweiz besuchen, keinen Einfluss auf den Wechseln in den separativen Unterricht zu haben. Das einzige in der Studie berücksichtigte Merkmal, welches einen grösseren Einfluss auf die Zuteilung zu einer separativen Schulform hat, als der Ausländerstatus, ist ein

¹⁰ 1,0% der im Ausland geborenen und 1,3% der in der Schweiz geborenen ausländischen Kinder im Vergleich zu durchschnittlich 0,8% aller Kinder

¹¹ Primarstufe 1-2: 2,5% der im Ausland geborenen und 2,9% der in der Schweiz geborenen ausländischen Kinder im Vergleich zu durchschnittlich 1,6% aller Kinder. Primarstufe 3-8: 1,0% der im Ausland geborenen spätestens mit 6 Jahren zugewanderten, 2,1% der nach 6 Jahren zugewanderten und 1,0% der in der Schweiz geborenen ausländischen Kinder im Vergleich zu durchschnittlich 0,6% aller Kinder

¹² 2,7% der im Ausland geborenen und 2,8% der in der Schweiz geborenen ausländischen Kinder im Vergleich zu durchschnittlich 1,5% aller Kinder

¹³ 1. Sek: 1,4% der im Ausland geborenen spätestens mit 6 Jahren zugewanderten, 0,6% der nach 6 Jahren zugewanderten und 0,6% der in der Schweiz geborenen ausländischen Kinder im Vergleich zu durchschnittlich 0,5% aller Kinder
2. Sek: 1,4% der im Ausland geborenen spätestens mit 6 Jahren zugewanderten, 0, % der nach 6 Jahren zugewanderten und 0,8% der in der Schweiz geborenen ausländischen Kinder im Vergleich zu durchschnittlich 0,5% aller Kinder
3. Sek: 0,3% der im Ausland geborenen spätestens mit 6 Jahren zugewanderten, 0,1% der nach 6 Jahren zugewanderten und 0,1% der in der Schweiz geborenen ausländischen Kinder im Vergleich zu durchschnittlich 0,1% aller Kinder

Bildungsniveau der Eltern, welches nicht über die obligatorische Schulbildung hinaus geht¹⁴ (Babel & Gaillard, 2021). Es ist anzunehmen, dass bei dieser Kategorie grosse Überlappungen mit Kindern mit Migrations- und Fluchthintergrund bestehen, da die Eltern die Schule teilweise in Ländern besucht haben, deren Bildungssysteme von hiesigen Standards abweichen (Hättich, 2013). Die Studie macht keine Aussage zu integrativen sonderpädagogischen Massnahmen.

Eine aktuelle Studie zu eritreischen Schüler:innen im Kanton Zürich zeigt, dass diese eine etwa dreimal höhere Sonderschulquote als Schweizerkinder aufweisen.¹⁵ Des Weiteren stellt die Autorenschaft fest, dass eritreische Schüler:innen fast viermal häufiger als Schweizerkinder die Lernziele des Lehrplanes nicht erreichen und an individuellen Lernzielen arbeiten.¹⁶ (Burkhardt & Lanfranchi, 2025). Es ist anzunehmen, dass dies Befunde auch auf Geflüchtete anderer Nationalitäten zutreffen.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass der geringe Bildungserfolg von Kindern mit Migrationshintergrund zwar seit über zwei Jahrzehnten Gegenstand der Forschung ist, sich die Situation aber nur langsam verändert. Zwar ist die Schule insgesamt inklusiver geworden, so hat die Aufhebung der Kleinklassen dazu geführt, dass viele Kinder mit Migrationshintergrund erfolgreich in die Regelschule integriert werden konnten, sie bleiben aber nach wie vor bei allen sonderpädagogischen Massnahmen übervertreten. Die wenigen Studien, welche Flüchtlingskinder separat betrachten, stellen fest, dass diese Gruppe über die verschiedenen sonderpädagogischen Settings hinweg die höchsten Quoten aufweisen. Der Ausländerstatus bleibt neben der schulischen Bildung der Eltern der grösste Indikator für separative Beschulung (Babel & Gaillard, 2021; Hättich, 2013; Lanners, 2021).

Bei der Betrachtung der Diagnosen, welche der separativen Beschulung zugrunde liegen, fällt auf, dass Kinder ohne Schweizer Staatsbürgerschaft nach wie vor häufiger einer weichen Kategorie separierender Massnahmen bei welcher in der Diagnostik oft Raum für Subjektivität ist, zugewiesen werden. Seit Inkrafttreten des Behindertengleichstellungsgesetzes im Jahre 2004 nimmt die Übervertretung von ausländischen Schüler:innen in diesem Bereich aber stetig ab. Auffällig ist auch, dass Diagnosen in der Kategorie geistige Behinderung bei Kindern ohne Schweizerstaatsbürgerschaft und Flüchtlingskinder stark zugenommen haben (Hättich, 2013; Hättich & Lanfranchi, 2018). Untersuchungen, welche sich spezifisch mit der Zuweisung sonderpädagogischer Massnahmen bei Flüchtlingskindern befassen, gibt es nur sehr

¹⁴ Schuleintritt: 2,4% im Vergleich zu durchschnittlich 0,8% aller Kinder / 1.-2. Schuljahr: wechseln 3,9% in separate Settings im Vergleich zu durchschnittlich 1,6% aller Kinder/ 3.-8. Schuljahr: wechseln 1,3% in separate Settings im Vergleich zu durchschnittlich 0,6% aller Kinder/ 9. Schuljahr: wechseln 1,3% in separate Settings im Vergleich zu durchschnittlich 0,5% aller Kinder/ 10. Schuljahr: wechseln 0,8% in separate Settings im Vergleich zu durchschnittlich 0,5% aller Kinder/ 11. Schuljahr: wechseln 0,3% in separate Settings im Vergleich zu durchschnittlich 0,1% aller Kinder

¹⁵ Sonderschulquote der eritreischen Schüler:innen im Kanton Zürich 3,8% im Vergleich zu 1,2% der Schweizer Kinder

¹⁶ Angepasste Lernziele der eritreischen Schüler:innen im Kanton Zürich 4% im Vergleich zu 1,1% der Schweizer Kinder

wenige. Betrachtet man die Zahlen der Kinder, die erst nach dem vollendeten sechsten Lebensjahr in die Schweiz gekommen sind, sieht man, dass diese Kategorie besonders vulnerabel ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie in ein separatives Schulsetting wechseln liegt auf jeder Schulstufe deutlich über dem nationalen Durchschnitt und auch über den Quoten der übrigen Schülerschaft ohne Schweizer Staatsbürgerschaft. Dies gilt auch für diejenigen Schüler:innen, deren Eltern als höchste Ausbildung die obligatorische Grundschule besucht haben (Babel & Gaillard, 2021). Es ist davon auszugehen, dass zwischen den beiden Kategorien grosse Überlappungen bestehen. So zeigen auch Untersuchungen, welche die sonderpädagogische Separation von Kindern aus Flüchtlingsländern untersuchen, deren Überrepräsentation in Sonderschulen (Burkhardt & Lanfranchi, 2025; Hättich & Lanfranchi, 2018). Gerade die Separierung von Kindern in Sonderklassen und -schulen stellt dabei eine einschneidende sonderpädagogische Massnahme mit grossen Auswirkungen auf die berufliche Zukunft der Kinder dar und muss darum sorgfältig untersucht werden (Babel & Gaillard, 2021; Hättich, 2013; Kronig, 2003; Lanners, 2021; Sahrai, 2015).

4.2 Erklärungsansätze

Grundsätzlich stellt die sonderpädagogische Unterstützung für Kinder, die einen entsprechenden Bedarf haben, eine Chance dar. Individuelle Barrieren können reduziert und das Erreichen individueller Ziele kann begünstigt werden. Dies aber nur dann, wenn Diagnosen und Massnahmen nach objektiven Kriterien bedarfsgerecht vorgenommen werden. Problematisch ist die Zuteilung dann, wenn es keine objektive Erklärung gibt, warum ausländische Kinder überproportional häufig sonderpädagogische Massnahmen in Anspruch nehmen, sondern die nationale Herkunft alleine diese Zuteilung mitbeeinflusst und so bei Herausforderungen vorschnell ein Ausschluss aus der Regelschule erfolgt. In dem Fall müssen Sonderschulen als das letzte Glied des selektiven hierarchischen Schulsystems betrachtet werden, in welchem Kinder benachteiligter Gruppen beschult werden und auf die unteren Plätze im Arbeitsmarkt vorbereitet werden (Kronig, 2003; Oester, 2019; Sahrai, 2015).

Im Folgenden werden darum gängige Erklärungsansätze für die Übervertretung der Kinder mit Migrations- und Fluchthintergrund in sonderpädagogischen Settings aufgezeigt und diskutiert, sowie ihre Implikationen für die Schule erläutert.

4.2.1 Trauma

Nur sehr wenige minderjährige Flüchtlinge haben bei der Einreise in die Schweiz eine Behinderung. Da eine Flucht immer beschwerlich, teuer und ungewiss ist, sind es vor allem gesunde Personen, die sich dafür entscheiden (Lanfranchi, 2018). Wie aus den vorgängigen Ausführungen hervorgeht, sind Kinder mit Migrationshintergrund trotzdem bei allen sonderpädagogischen Angeboten übervertreten (Hättich & Lanfranchi, 2018; Lanners, 2021).

Etwa ein Drittel der Personen im Schweizer Asylwesen sind minderjährig (Staatssekretariat für Migration SEM, 2024). Das bedeutet, dass viele Geflüchtete im jungen Alter die Flucht selbst miterlebt haben. Erfahrungen von Krieg, politischer oder religiöser Verfolgung, Armut oder Deprivation im Heimatland sowie einer traumatischen und ungewissen Flucht stellen grosse soziale und psychologische Belastungen dar. So können frühere oder aktuelle Stressbelastungen der Kinder oder deren Familie psychische Beeinträchtigungen verursachen (Hättich & Lanfranchi, 2018; Lanfranchi, 2018).

Bei einer Studie des Gesundheitszustandes syrischer Flüchtlingskinder in München wurde festgestellt, dass 29% von ihnen unter einer posttraumatischen Belastungsstörung litten (Ellert, 2022). Metaanalysen aus den USA gehen von posttraumatischen Belastungsstörungen bei über einem Drittel untersuchter Flüchtlinge aus (Attanayake et al., 2009; Betancourt et al., 2012; Mesa-Vieira et al., 2022). Es ist anzunehmen, dass sich bei Geflüchteten in der Schweiz ein ähnliches Bild ergibt. Gravierende Stressbelastungen können Kinder auch nach der Flucht ereilen, zum Beispiel durch Isolation oder Ablehnung im Gastland. Zudem ist der Alltag von Familien innerhalb des Asylverfahrens oft von Unsicherheit, häufigem Wohnortwechsel und Beziehungsabbrüchen geprägt (Keller & Adil, 2021; Lanfranchi, 2018).

Traumatische Erlebnisse können sich, zumindest vorübergehend, tiefgehend und intensiv auf das Lernen auswirken. Starke Belastungen beeinträchtigen die Lernfähigkeit von Kindern, erschweren den Aufbau von Beziehungen und hindern sie daran, sich im Klassenzimmer angemessen zu verhalten (Hehmsoth, 2021). Dies kann dazu führen, dass Lernvoraussetzungen falsch eingeschätzt werden und unpassende Massnahmen zur Anwendung kommen. Im Unterrichtsalltag fehlt dabei oft das Wissen über den Umgang mit traumatisierten Kindern (McDiarmid, Durbeej, Sarkadi & Osman, 2021).

Natürlich kann grosser Stress während der Schwangerschaft, bei der Geburt oder in den ersten Lebensjahren Behinderungen bei den Kindern verursachen (Lanfranchi, 2018). Ein Teil der erhöhten Sonderschulquoten Geflüchteter kann vermutlich dadurch erklärt werden.

4.2.2 Sprache

Ein weiterer Erklärungsansatz der überproportionalen Vertretung von Flüchtlingskinder in sonderpädagogischen Settings ist die mangelnde Sprachkompetenz.

Kinder nichtdeutscher Muttersprache starten mit einem beträchtlichen Rückstand in die Regelschule. Beim Schuleitritt verfügen Kinder über einen produktiven Wortschatz von 5'000 bis 9'000 Wörtern und einen passiven Wortschatz von 10'000 bis 14'000 Wörtern (Schlatter, Tucholski & Curschellas, 2016). Dieser Grundwortschatz muss von den Kindern nichtdeutscher Muttersprache erst aufgebaut werden, bevor die Zielsprache fachspezifisch ausgebaut werden kann. Dabei wird der Unterricht ausserhalb des additiven Unterrichts in Deutsch als Zweitsprache (DaZ) oft wenig sprachsensibel gestaltet, obwohl sprachheterogene Klassen inzwischen die Regel darstellen. Tatsächlich stellt der DaZ-Unterricht in der

Regel die einzige spezifische Massnahme dar, mit welcher die Schule der Diversitätsdimension Migration begegnet. So ist es Kindern ohne ausreichende Deutschkenntnisse kaum möglich, dem Unterricht zu folgen (Kappus, 2018; Michalak, 2019).

Trotz der Empfehlungen der Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) (1995) Kinder nicht aufgrund mangelnder Sprachkenntnisse in der Unterrichtssprache einer Sonderklasse zuzuweisen, sieht die schulische Praxis oft anders aus. Tatsächlich zählt bereits der DaZ-Unterricht in zahlreichen Kantonen als sonderpädagogische Fördermassnahme. Entsprechend liegen dem DaZ-Unterricht in allen Kantonen sonderpädagogische Verfahren zugrunde. Das schulische Standortgespräch (SSG), welches auf dem ICF (Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit) basiert, wird analog zur Sonderpädagogik eingesetzt. Ebenfalls kommen die Abläufe des förderdiagnostischen Prozesses auch beim DaZ-Unterricht zur Anwendung (Kappus, 2018). Dies hat zur Folge dass eine nichtdeutsche Muttersprache im Schweizer Schulsystem eine Pathologisierung erfährt und fremdsprachige Schüler:innen zur Zielgruppe der Sonderpädagogik konstruiert werden (Sahrai, 2015).

Eine nichtdeutsche Muttersprache stellt kein sonderpädagogisches Problem dar (Kappus, 2018). Oft wird den Defiziten in der Landessprache durch die Beschulung in separativen Klassen für Fremdsprachige während maximal eines Jahres begegnet. In diesem Jahr liegt der Fokus alleine auf dem Aufbau der nötigen Sprachkompetenzen für die anschliessende Integration der Kinder in Regelschulklassen (Lanners, 2021). Der Mehrwert dieser separativen Massnahme für die betroffenen Schüler:innen ist umstritten. Neben dem additiven DaZ Unterricht wäre es für die Kinder wichtig, einen sprachsensiblen Unterricht in allen Fächern zu erhalten und die Erstsprache schulisch zu stärken. Stattdessen werden sprachliche Unsicherheiten dieser Kinder häufig fälschlicherweise als pathologische Beeinträchtigungen eingeschätzt (Michalak, 2019).

4.2.3 Transkulturelle Differenzen

Der Umgang mit Heterogenität ist ein zentraler Bestandteil des pädagogischen Diskurses. So wird auch in der von Swissuniversities und der EDK verabschiedeten Empfehlung zu den sonderpädagogischen Aspekten in der Ausbildung von Lehrpersonen der Umgang mit Vielfalt als zentrale Aufgabe definiert. Dieser umfasst «Kategorien wie Geschlecht, Begabung (insbesondere Aspekte von Behinderungen), Kultur und sozialer Schichtzugehörigkeit» (Swissuniversities, 2016, S.3). Entsprechend wird kulturelle Heterogenität als Bereich der Sonderpädagogik definiert.

Tatsächlich ist aber die Rede von Heterogenität im schulischen Kontext nicht neutral sondern in Machtverhältnisse verstrickt und kann Phänomene der Exklusion generieren. Heterogenitätskategorien gehen stets von herrschenden Normen aus. Was als different bezeichnet wird, weicht von hiesigen

Normalitätsvorstellungen ab. Es profitieren diejenigen Schüler:innen, deren Habitus eine hohe Passung zur herrschenden Schulkultur aufweist (Rieger-Ladich, 2023; Sahrai, 2015). So führen fehlende transkulturelle Kompetenzen zu Differenzierungen und generieren auf diese Weise Ungleichheiten. Kinder, die nicht den hiesigen Verhaltensnormen entsprechen, begegnen so oft Ablehnung und Exklusion und laufen Gefahr als verhaltensauffällig kategorisiert zu werden.

Des Weiteren verfügen geflüchtete Eltern oft nicht über die nötigen Kenntnisse des Schulsystems und des Schulstoffes, um ihre Kinder adäquat unterstützen zu können. So ist die erwartete Beteiligung der Eltern am Schulalltag ihrer Kinder für viele Geflüchtete neu (Burkhardt & Lanfranchi, 2016). Studien zeigen, dass Proaktivität im Bereich Bildung seitens der Eltern und hohe Erwartungen bezüglich Bildungserfolg sich positiv auf schulische Leistungen auswirken. (Fibbi & Truong, 2015). Zudem stehen geflüchteten Eltern oft zu wenig Informationen zur Verfügung, um vorgeschlagene Massnahmen abzuwägen und langfristige Konsequenzen einordnen zu können. Geflüchtete Eltern haben darum kaum die Möglichkeit, an wichtigen Bildungsentscheidungen ihrer Kinder adäquat zu partizipieren. Sonderpädagogische Zuweisungsprozesse bedingen der Einverständnis der Erziehungsberechtigten. Bei unklaren oder ambigen Diagnosen haben die Eltern die Möglichkeit die Massnahmen mitzubestimmen und vorgeschlagene Massnahmen abzulehnen. Dies ist schwierig für Eltern, die das Schulsystem nicht kennen. Schulen haben darüber hinaus die Möglichkeit eine Gefährdungsmeldung bei der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) zu machen, wenn die Eltern dem Kind eine Diagnose verwehren. Eltern mit unsicherem Aufenthaltsstatus haben oft grossen Respekt vor Behörden und können teilweise nur schwer abschätzen, wie einzelne behördliche Institutionen zusammenhängen. Aus diesem Grund sind sie eher bereit Abklärungen und Zuweisungen zuzustimmen, ohne diese richtig verstanden zu haben oder sie zu befürworten (Keller & Adil, 2021).

Neben sprachlicher Übersetzung kommen Kulturvermittelnde in der Schule kaum zum Einsatz. So werden geflüchtete Eltern mit der komplexen Aufgabe, sich mit einem neuen Schulsystem vertraut zumachen und ihre Rechte und Pflichten innerhalb dieses Systems zu kennen, alleine gelassen (Keller & Adil, 2021).

4.2.4 Ressourcen

Auch sozioökonomische Ressourcen haben einen grossen Einfluss auf den Bildungserfolg von Schüler:innen. Geflüchtete werden in der Gesellschaft oft auf die unteren Plätze verwiesen. In vielen Fällen sind Geflüchtete von Sozialleistungen abhängig (Burkhardt & Lanfranchi, 2025). Gelingt ihnen der Arbeitseinstieg, übernehmen sie in der Regel unattraktive Arbeiten und erhalten unterdurchschnittliche Löhne dafür (Oester, 2019). Ökonomische Unsicherheiten können für Flüchtlingskinder eine zusätzliche Belastung darstellen.

Besonders das gemeinsame Auftreten von Armut, niedriger sozialer Schicht, niedriger Bildung der Eltern, einer nicht der Mehrheitsgesellschaft entsprechenden Kultur und Religion so wie ein wenig von Bildungsgüter geprägter Lebensstil führen zur Bildungsbenachteiligung von Kindern (Leseman, 2008). Diese Merkmalskumulation ist bei Geflüchteten besonders häufig anzutreffen. Da bereits in den ersten Lebensjahren bedeutsame Entwicklungen stattfinden, die für die weitere Bildungsbiografie zentral sind, zeigen sich bereits beim Schuleintritt deutliche Kompetenzunterschiede sozial benachteiligter Kinder, welche sich im Verlaufe der Schulzeit noch intensivieren (Edelmann, 2015).

Hinzu kommt, dass Geflüchtete oft aus Gebieten kommen, die aufgrund von politischer oder wirtschaftlicher Instabilität keine obligatorische Schulbildung kennen oder deren Schulsysteme das hiesige weit unterlaufen. Studien zeigen, dass ein Zusammenhang zwischen einem niedrigen Bildungsniveau der Eltern und der Zuweisung sonderpädagogischer Massnahmen besteht (Babel & Gaillard, 2021; Hättich, 2013).

4.2.5 Institutionelle Diskriminierung

Neben den Merkmalen, die den geflüchteten Schüler:innen und ihren Familien selbst zugeschrieben werden, gibt es auch auf institutioneller Ebene diskriminierende Praktiken, welche die Zuweisung sonderpädagogischer Massnahmen ungerecht beeinflussen können. Vor dem Hintergrund der Inklusion, die eine Schule fordert, die alle Schüler:innen nach individuellen Voraussetzungen und Fähigkeiten fördern soll, stellt eine systematische Übervertretung einer Schüler:innengruppe in sonderpädagogischen Settings eine Form struktureller und institutioneller Diskriminierung dar (Sahrai, 2015). Aus den vorgängigen Ausführungen wird ersichtlich, dass es grosse Überlappungen zwischen individuellen Merkmalen und systemischer Diskriminierung gibt. Im folgenden wird kurz auf Studien eingegangen, welche auf eine systematische Diskriminierung nichtschweizerischer Schüler:innen im Bezug auf Sonderschulzuweisungen hinweisen.

4.2.5.1 Abklärungssysteme

Die Zuweisung sonderpädagogischer Massnahmen wird in der Regel von der zuständigen Lehrperson angestossen. Das auffällige Kind wird mit der Einverständnis der Eltern beim SPD zur Abklärung angemeldet, wobei in der Regel bereits eine Einschätzung im Sinne einer pathologischen Etikettierung durch die Lehrperson erfolgt ist. In einem standardisierten Abklärungsverfahren werden anschliessend das entwicklungspsychologische Niveau des Kindes, so wie der IQ-Wert erhoben. Aufgrund dieser Einschätzung haben Schulpsycholog:innen die Möglichkeit innerhalb eines abgegrenzten Handlungsspielraumes passende Massnahmen vorzuschlagen. In vielen Fällen werden Schulpsycholog:innen aber erst als letzte Instanz in lange andauernde Konflikte involviert und die überweisende Instanz hat bereits klare Vorstellungen über die Art der nötigen Massnahmen. Entsprechend wichtig sind im Abklärungsprozess auch die

Haltungen der Lehrpersonen. Lanfranchi (2016a) untersucht inwiefern diskriminierende Zuweisungspraktiken von Lehrpersonen und Schulpsycholog:innen die Art der vorgeschlagenen sonderpädagogischen Massnahmen beeinflussen. Dafür sollten Lehrpersonen und Schulpsycholog:innen Massnahmen für einen Fall vorschlagen, wobei die Nationalität des Kindes systematisch variiert wurde, während alle anderen Merkmale unverändert blieben. Lehrpersonen schlugen für den Schüler nichtschweizerischer Herkunft signifikant häufiger separate Massnahmen vor, als für das Schweizerkind (Lanfranchi, 2016a). Dies zeigt, dass bereits vor der Abklärung durch den SPD Weichen durch Lehrpersonen gestellt werden können, die zur Separation von Kindern mit Migrationshintergrund führen.

Auch das durch den SPD durchgeführte standardisierte Abklärungsverfahren, kann zur Benachteiligung von geflüchteten Kindern führen. Die Testverfahren basieren oft auf kulturspezifischem Erfahrungswissen, über welches nichtschweizerisch sozialisierte Kinder zum Teil nicht verfügen. Auch beobachtete Verhaltensnormen beziehen sich auf die Verhaltensmuster von Schweizerkindern, wodurch kulturelle Differenzen als Verhaltensauffälligkeit fehlinterpretiert werden können (Keller & Adil, 2021).

So stellt Kronig (2003) in einem Vergleich der Deutschleistungen und des IQs der Kinder in Regelklassen mit den Kindern in Lernbehindertenklassen fest, dass rund ein Viertel der Migrantenkinder in Sonderklassen Deutschleistungen aufweist, die besser sind als diejenigen von 50% der Migrantenkinder in Regelklassen. Auch bei den Intelligenzleistungen liegt der IQ von einem Fünftel der Migrantenkinder in Sonderklassen über demjenigen von 50% der Regelklassenkinder.

4.2.5.2 Rassismus

Neben den vorgängig beleuchteten kulturell unflexiblen Abklärungssystemen ist auch der Einfluss rassistischer Haltungen und Vorurteile auf die Zuweisung sonderpädagogischer Massnahmen nicht zu vernachlässigen. So kann bereits die Erfahrung von Diskriminierung und Marginalisierung durch die Mehrheitsgesellschaft ein bedeutender schulischer Risikofaktor darstellen (Edelmann, 2015).

Wie vorgängig diskutiert, bevorzugen Schulen diejenigen Formen von Habitus, die der Mittel- und Oberschicht entsprechen und setzen diese als Norm. Abweichende Habitus werden sanktioniert und mit Diagnosen wie Verhaltensauffälligkeit oder Lernbehinderung verbunden und können so zu sonderpädagogischen Massnahmen führen (Sahrai, 2015).

In einer Längsschnittstudie wurden Unterschiede in den Erwartungshaltungen von Lehrpersonen in der Schweiz entlang nationaler Zugehörigkeiten gefunden. In der Untersuchung wurden Testleistungen zur Unterrichtssprache bei Immigrantenkinder von Lehrpersonen signifikant tiefer als bei Schweizerkindern eingeschätzt. Dies war selbst dann der Fall, wenn die Ausgangsleistungen, Intelligenz, Alter und Geschlecht vergleichbar mit denen einheimischer Kindern waren. Eine solch verzerrte Wahrnehmung wirkt sich nachweislich auf die schulische Entwicklung der betroffenen Schüler:innen aus. So wiesen Kinder

nichtschweizerischer Nationalität höhere Lernfortschritte auf, wenn ihre Leistungen vom zuständigen Schulpersonal adäquat eingeschätzt beziehungsweise überschätzt wurden, als diejenigen Kinder, deren Leistungen unterschätzt wurden (Kronig, Haeberlin & Eckhart, 2000). Des Weiteren teilen Lehrpersonen bei einer Befragung von Lanfranchi (2005) Schüler:innen bei gleicher Problembeschreibung mit einer bis zu dreimal höheren Wahrscheinlichkeit einer Förderschule zu, wenn der Vorname auf eine ausländische Herkunft hinweist und wenn der Vater einen niedrigen beruflichen Status hat, als bei Schweizer Kindern mit einem Vater mit hohem beruflichen Status. Ähnliche Befunde konnten in einer Untersuchung in den USA gemacht werden. Schüler:innen, die zu einer ethnischen Minorität gehören, wurden bei gleichem Verhalten häufiger von Lehrpersonen auf Grund eines ADHS sonderpädagogische Massnahmen zugewiesen (Childs & Wooten, 2023).

Studien aus der Schweiz zeigen, dass migrantische Schüler:innen, welche in der Schule Diskriminierung erfahren, sich sowohl emotional als auch verhaltensbezogen weniger für die Schule engagieren als der Rest der Schülerschaft (Edelmann, 2015). Dies zeigt, dass sich Diskriminierung sowohl durch Mitschüler:innen als auch durch das pädagogische Personal negativ auf die schulischen Leistungen eines Kindes auswirken kann. Dies bestätigen Nakeyar, Esses und Reid (2018), die aufzeigen, dass geflüchtete Schüler:innen in Schulen, die einen bewussten Umgang mit dem Thema Flucht pflegen und sowohl das pädagogische Personal als auch die Schülerschaft darüber informieren, eine bessere Integration gelingt und sich diese schulisch besser entwickeln können. Haltungen von Schulen und dem pädagogischen Personal können den Schulerfolg von Kindern mit Migrations- und Fluchthintergrund also entscheidend prägen. So können rassistische Vorurteile zu schulischem Misserfolg und sonderpädagogischen Zuweisungen führen.

5. Hypothesen

Einleitend in die vorliegende Arbeit wurden zwei zentrale Forschungsfragen formuliert. Aufgrund der vorgängig diskutierten theoretischen Grundlagen werden Hypothesen aufgestellt, welche im Anschluss überprüft werden sollen.

Bei der ersten Forschungsfrage interessiert der Einfluss, welchen nationale Herkunft und Fluchterfahrung auf die Zuweisung sonderpädagogischer Massnahmen im schweizerischen obligatorischen Schulsystem haben.

Verschiedene Untersuchungen zeigen, dass Schüler:innen mit Migrationshintergrund in separativen Sonderschulischen Massnahmen übervertreten sind (Babel & Gaillard, 2021; Hättich & Lanfranchi, 2018; Lanners, 2021). Besonders vulnerabel aufgrund ungenügender Kenntnisse der Unterrichtssprache, potenziell traumatischer Erfahrungen während der Flucht und kulturell differenter Verhaltensnormen sind Flüchtlingskinder. Aus diesem Grund wird die Annahme aufgestellt, dass geflüchtete Kinder die höchste und Kinder mit Migrationshintergrund aus früheren Migrationsländern ebenfalls eine überdurchschnittlich hohe Quote sonderpädagogischer Massnahmen aufweisen.

Hypothese 1: *Im Vergleich zu Kindern schweizerischer Nationalität weisen Kinder mit Migrationshintergrund eine überdurchschnittlich hohe Quote sonderpädagogischer Massnahmen auf, wobei Flüchtlingskinder die höchste Quote aufweisen.*

Die erwartete überproportionale Vertretung von Kindern mit Migrationshintergrund und insbesondere Kindern aus den aktuellen Flüchtlingsländern in sonderpädagogischen Settings, wird in der Literatur, wie vorgängig diskutiert, an unterschiedlichen Ursachen festgemacht. Trauma, ökonomische Deprivation, fehlende Kompetenzen in der Unterrichtssprache und kulturelle Differenzen erschweren den schulischen Erfolg für betroffene Kinder. Aus unterschiedlichen Untersuchungen geht aber hervor, dass institutionelle Diskriminierung die Zuweisung sonderpädagogischer Massnahmen ebenfalls beeinflusst (Kronig et al., 2000; Lanfranchi, 2016a). Aus diesem Grund wird angenommen, dass die nationale Zugehörigkeit die Wahrscheinlichkeit einen sonderpädagogischen Bedarf aufzuweisen beeinflusst, wobei bei Migrantenkindern eine höhere Wahrscheinlichkeit erwartet wird und bei Flüchtlingskindern die höchste.

Hypothese 2: *Im Vergleich zu Kindern schweizerischer Nationalität ist die Wahrscheinlichkeit der Zuweisung sonderpädagogischer Massnahmen bei Kindern mit Migrationshintergrund grösser – und bei Kindern aus den aktuellen Flüchtlingsländern am grössten.*

Weiter soll die Frage geklärt werden, wie sich die relativen Anteile von Kindern nichtschweizerischer Nationalität und geflüchteten Kindern nach Art der sonderpädagogischen Massnahmen unterscheiden.

Wenn die angenommene erhöhte Quote sonderpädagogischer Massnahmen bei Kindern mit Flucht- und Migrationshintergrund auf individuelle Eigenschaften, wie traumatische Erfahrungen oder ungenügende kulturelle Passung der Verhaltensnormen zurückzuführen sind, ist anzunehmen, dass die Übervertretung der Kinder mit Migrationshintergrund bei allen sonderpädagogischen Massnahmen vergleichbar ist. Wie vorgängig beschrieben, wird davon ausgegangen, dass auch Mechanismen institutioneller Diskriminierung die Zuteilung sonderpädagogischer Massnahmen beeinflussen. Gerade eher psychologische Auffälligkeiten sind nicht immer eindeutig diagnostizierbar und lassen Raum für Vorurteile (Hättich, 2013; Hättich & Lanfranchi, 2018). Aus diesem Grund wird angenommen, dass Kinder mit Migrations- und Fluchthintergrund im Vergleich zu einheimischen Kindern bei weichen Diagnosen stärker übervertreten sind als bei harten Diagnosen.

Hypothese 3: *Kinder mit Migrationshintergrund – insbesondere Flüchtlingskinder – weisen bei separativen sonderpädagogischen Massnahmen aufgrund weicher Diagnosen eine höhere Quote auf als bei solchen aufgrund harter Diagnosen.*

Dabei sind besonders separative sonderpädagogische Massnahmen für die schulische und berufliche Zukunft einschneidend. Eine Rückkehr in die Regelschule ist unwahrscheinlich und ein Schulabschluss in einem Sonderschulsetting ist häufig mit schlechteren beruflichen Chancen verbunden (Lanners, 2021). Langzeitstudien zeigen, dass Sonderschüler:innen auch nach der obligatorischen Schulzeit Ausgrenzung, Stigmatisierung und institutionelle Diskriminierung erfahren (Sahrai, 2015). So haben Schüler:innen mit besonderem Förderbedarf, die integrativ beschult wurden, bessere Berufsperspektiven, sind sozial besser integriert, verfügen über ein stärkeres Selbstwertgefühl und sind weniger anfällig für Fremdenfeindlichkeit als Abgänger:innen einer Sonderschule (Eckhart et al., 2011). Eltern entscheiden bei der Zuteilung sonderpädagogischer Massnahmen mit. Dies ist für Eltern, die das Schulsystem und die Schulsprache nicht verstehen, schwierig (Keller & Adil, 2021). Aus diesem Grund wird davon ausgegangen, dass Kinder mit Schweizerstaatsbürgerschaft eher integrativ unterrichtet werden, während Kinder mit Migrations- und Fluchthintergrund eher in separativen Settings beschult werden.

Hypothese 4: *Kinder mit Migrations- und Fluchthintergrund weisen bei separativen sonderpädagogischen Settings gegenüber Schweizer Kindern eine höhere Quote auf, als bei integrativen sonderpädagogischen Settings.*

6. Forschungsmethodik

Zur Überprüfung der Hypothesen wird im Statistikprogramm IBM SPSS (IBM Corp., 2024) eine Querschnittsuntersuchung der Lernenden der obligatorischen Schule des Kantons Zürich des Schuljahres 2023/24 durchgeführt. Dies soll Aufschluss darüber geben, inwiefern die Zuteilung der sonderpädagogischen Massnahmen zum aktuellen Zeitpunkt mit dem Migrationshintergrund und insbesondere mit dem Flüchtlingsstatus der Schüler:innen zusammenhängt. Zur Beantwortung der Fragestellung werden anhand deskriptiver Statistiken und graphischer Auswertungen die Verteilung der Schüler:innen unterschiedlicher Herkunft auf die verschiedenen Schulformen analysiert. Ebenfalls wird eine binäre logistische Regression gerechnet, um den Einfluss der nationalen Herkunft auf die Wahrscheinlichkeit der Zuweisung sonderpädagogischer Massnahmen zu überprüfen.

6.1 Beschreibung der Daten

Im Schuljahr 2023/24 besuchten rund 1'024'182 Lernende die obligatorische Schule in der Schweiz, davon 183'648 im Kanton Zürich, dies ist knapp ein Fünftel aller Schüler:innen der Schweiz (Bundesamt für Statistik, 2025). Aufgrund der hohen Schüler:innenzahl wird die Untersuchung anhand der Daten der kantonalen Bildungsstatistik des bevölkerungsreichsten Kantons Zürich (BISTA) durchgeführt. Die Bildungsstatistik wird in jedem Kanton jeweils jährlich erhoben, dabei handelt es sich um eine Vollerhebung aller Schüler:innen von der Volksschule bis zur Tertiärstufe. Erfasst werden einerseits persönliche Angaben wie Geburtsdatum, Geschlecht, Wohnsitz, Staatsangehörigkeit oder Erstsprache, andererseits werden Angaben zu den besuchten Bildungsinstitutionen und Klassen erhoben (Stoll, 2024).

In der BISTA Zürich sind im Schuljahr 23/24 164'244 Schüler:innen der obligatorischen Schule erfasst. Zu diesen Kindern werden für die vorliegende Arbeit folgende Variablen verwendet:

Tabelle 1 Verwendete Variablen

Verwendete Variablen		
Variablenname	Messniveau	Ausprägungen
Nationalitaet	Nominal	252 Nationalitäten
Erstsprache	Nominal	98 Erstsprachen
Schultyp	Binär nominal	Volksschule / Heim- und Sonderschule
Schulart	Nominal	13 Schularten
Lehrplanstatus	Nominal	Unterricht nach Regellehrplan Unterricht teilweise nach Regellehrplan Unterricht mehrheitlich individuell

Nationalität wird jeweils nur eine erfasst. Lernende, die über eine schweizerische und eine zusätzliche Nationalität verfügen, gelten als Schweizer:innen. Als Erstsprache gilt diejenige Sprache, die als erstes gelernt wurde. Bei zweisprachigen Kindern ist die Sprache angegeben, welche in der frühen Kindheit am häufigsten gesprochen wurde. Ist eine der am häufigsten gesprochenen Sprachen Deutsch, wird diese Sprache als Erstsprache gewählt. Die Variable *Schultyp* unterscheidet zwischen *Volksschule* und *Heim- und Sonderschule*, gibt also Auskunft über separative Massnahmen. Bei *Schulart* werden die Schulen nach Diagnose unterschieden, wobei zwischen 13 Arten von Regel- und Sonderschulen differenziert wird. Die Variable *Lehrplanstatus* gibt an, ob das Kind nach Regellehrplan unterrichtet wird oder teilweise beziehungsweise mehrheitlich individuelle Lernzielen hat (Stoll, 2024).

Zwar kann aufgrund der kantonalen Stichprobe nicht auf regionale Unterschiede in Schulsystem, Sonderschulangebot, Kultur und Haltungen eingegangen werden. Trotzdem sprechen die Stichprobengrösse und die gesamte Abdeckung der Zielpopulation innerhalb der kantonalen Grenzen für den verwendeten Datensatz (Diekmann, 2022).

6.2 Operationalisierung der Daten¹⁷

Um die vorgängig formulierten Hypothesen zu überprüfen, müssen die BISTA Daten so umcodiert werden, dass die untersuchten Zusammenhänge sichtbar werden. Dafür werden die Variablen *Nationalitaet*, *Schultyp* und *Erstsprache* in für die Fragestellung relevante Kategorien rekodiert. Für die binäre logistische Regression wird zudem aus den Variablen *Schultyp* und *Lehrplanstatus* die binär codierte Variable *Sonderpädagogik* gebildet, welche angibt, ob sonderpädagogische Massnahmen in irgendeiner Form zur Anwendung kommen.

6.2.1 Kategorien Nationalität und Erstsprache

Zur Beantwortung der Hypothesen sollen unterschiedliche Gruppen der Schülerschaft getrennt betrachtet werden. Alle Schüler:innen, welche die Schweizer Staatsbürgerschaft besitzen, werden in den Auswertungen als einheimische Schüler:innen gewertet. Dies auch dann, wenn sie über eine zweite Staatsbürgerschaft verfügen und somit einer Familie mit Migrationshintergrund angehören. Es wird davon ausgegangen, dass im Falle einer Schweizer Staatsbürgerschaft eine allfällige Fluchterfahrung bereits über ein Jahrzehnt in der Vergangenheit liegt und Landessprache, Schulsystem und Verhaltensnormen ausreichend erworben werden konnten.

Aufgrund der Theorie wird davon ausgegangen, dass sich traumatische Erfahrungen auf der Flucht sowie unsichere Lebensumstände geflüchteter Kinder negativ auf deren schulische Leistungen auswirken, was sonderpädagogischen Bedarf begünstigen kann. Aus diesem Grund werden Schüler:innen mit Nationalitäten der aktuellen Flüchtlingsländer separat betrachtet. Sie werden zur Gruppe *Geflüchtete* rekodiert. Dabei werden die Länder berücksichtigt, aus welchen am meisten anerkannte Flüchtlinge in der Schweiz leben oder aus welchen in den vergangenen Jahren am meisten Asylanträge gestellt wurden (Staatssekretariat für Migration SEM, 2025; statista, 2025a, 2025b).

Wie vorgängig besprochen, bilden Migrant:innen aus dem nördlichen Europa und westlich geprägten Ländern mit einer starken Marktwirtschaft eine kosmopolitische Elite, welche einen höheren sozioökonomischen Status als die einheimische Bevölkerung aufweist (Oester, 2019). Aus diesem Grund sollen die Expats in der Auswertung separat betrachtet werden und werden zur Gruppe *Expats* aggregiert.

Die Kinder mit nichtschweizerischer Nationalität aller übrigen Herkunftsländer bilden die Gruppe *Migrationshintergrund*¹⁸.

¹⁷ Siehe für das genaue Vorgehen Anhang 15.3 Syntax SPSS

¹⁸ Siehe Anhang 15.1.1 Variable *Nationalitaet* für eine Übersicht über die aggregierten Variablen.

Tabelle 2 Nationalität gruppiert

NATIONALITÄT GRUPPIERT

GRUPPE	Häufigkeit	Prozent
SCHWEIZ	119 603	72.8%
EXPATS	10 699	6.5%
MIGRATIONS Hintergrund	23 518	14.3%
GEFLÜCHTET	10 424	6.3%
GESAMT	164 244	100%

Von 164'244 Schüler:innen haben rund drei Viertel der Schülerschaft der obligatorischen Schule des Kantons Zürich die Schweizer Staatsbürgerschaft. Der Anteil der ausländischen Schüler:innen beträgt 27.2%, davon stammen 6.5% aus Expat-Ländern und 6.3% aus den aktuellen Flüchtlingsländern.

Um auszuschliessen, dass schulische Defizite alleine auf fehlende Kompetenzen in der Unterrichtssprache zurückzuführen sind, soll auch der Einfluss der Erstsprache auf die Zuteilung sonderpädagogischer Massnahmen beleuchtet werden. Dabei interessiert lediglich, ob es sich bei der Erstsprache um die Unterrichtssprache Deutsch oder um eine andere Sprache handelt. Darum wird die Erstsprache in die beiden Ausprägungen *Deutsch* und *nicht Deutsch* unterteilt.

Tabelle 3 Variable Deutsch

ERSTSPRACHE

ERSTSPRACHE	Häufigkeit	Prozent
DEUTSCH	89 045	54.2%
NICHT DEUTSCH	75 199	45.8%
GESAMT	164 244	100%

Gut die Hälfte (54.2%) der aktuellen Schüler:innen der Regelschule des Kantons Zürich haben Deutsch als Erstsprache. Die übrigen 45.8% der Schüler:innen haben eine nichtdeutsche Erstsprache und müssen sich folglich die Unterrichtssprache – zumindest teilweise – noch aneignen.

6.2.2 Kategorien Sonderpädagogik

Zuallererst interessiert, welcher Anteil der Schülerschaft sonderpädagogische Massnahmen in Anspruch nimmt. Dafür wird aus den Variablen *Schultyp*¹⁹ und *Lehrplanstatus*²⁰ die Variable *sonderpädagogische Massnahmen* gebildet. Es werden sowohl die separative Beschulung in einer Heim- oder Sonderschule als auch die integrative Beschulung in der Regelschule mit angepassten Lernzielen berücksichtigt.

Tabelle 4 Variable sonderpädagogische Massnahmen

SONDERPÄDAGOGISCHE MASSNAHMEN		
	Häufigkeit	Prozent
NEIN	154 656	94.2%
JA	9 588	5.8%

Die allermeisten Schüler:innen (94,2%) besuchen eine Regelschule und erreichen die regulären Lernziel des Lehrplans. 5,8% aller Schüler:innen nehmen in irgendeiner Form sonderpädagogische Massnahmen in Anspruch. Dies können angepasste Lernziele in der Regelschule oder der Besuch einer Sonderschule oder eine Mischung aus beidem sein.

Um Hinweise darauf zu erhalten, wie stark subjektive Ermessensspielräume des pädagogischen Personals die Zuweisung sonderpädagogischer Massnahmen beeinflussen, werden diese nach Art der Diagnose aggregiert. Die Kategorie (1) *Regelschule* beinhaltet alle Schüler:innen von Kindergarten bis zur Sekundarschule unabhängig der Leistungsniveaus. Die Kategorie (2) temporäre separative Massnahmen beinhaltet all jene Schulformen, in welchen im separativen Setting Lücken (sprachlich oder Entwicklungsrückstände) geschlossen werden und auf die nach einem bestimmten Zeitraum automatisch eine Reintegration in der Regelschule folgt. Diese Kategorie beinhaltet sowohl Aufnahmeklassen als auch Einschulungsklassen. In Kategorie (3) *weiche Diagnosen* werden entlang Hättich (2013) jene Schularten zusammengefasst, deren Zuweisung einer Diagnostik bedarf, die nicht auf physiologisch-medizinischen Diagnosen, sondern auf psychologischen Abklärungen beruht. (4) *Harte Diagnosen* andererseits beinhalten die Schulformen, bei welchen für die Zuweisung eine physiologisch-medizinische Diagnose nötig ist. (5) *Sprachbehinderungen* werden entlang Hättich (2013) separat aufgeführt, da aufgrund sprachlicher

¹⁹ Die Variable gibt an, ob eine integrative oder separative Beschulung stattfindet.

²⁰ Die Variable gibt an, ob das Kind die Lernziele des Lehrplans erreicht, oder in einem oder mehreren Fächern individuelle Lernziele hat.

Defizite bei Kindern mit nichtdeutscher Erstsprache in diesem Bereich eine Häufung der Zuweisungen erwartet werden kann ²¹.

Tabelle 5 Variable Schulart gruppiert

SCHULART GRUPPIERT

SCHULART	Häufigkeiten	Prozent
REGELSCHULE	159 718	97.2%
TEMPORÄRE SEPARATIVE MASSNAHMEN	865	0.5%
WEICHE DIAGNOSEN	1 118	0.7%
HARTE DIAGNOSEN	2 247	1.4%
SPRACHBEHINDERUNG	296	0.2%
GESAMT	164 244	100%

Mit 97,2% besucht ein Grossteil der Schülerschaft die Regelschule. Von den 2,8% der Kinder, die eine andere Schulform besuchen, befinden sich 0,5% in temporär separativen Settings, 0,7% sind aufgrund weicher Diagnosen und mit 1,4% doppelt so viele aufgrund harter Diagnosen in Sonderschulen und 0,2% der Kinder besuchen eine Sprachheilschule.

6.3 Auswertung

Zunächst soll untersucht werden, wie häufig Schüler:innen der verschiedenen Schüler:innengruppen sonderpädagogische Massnahmen erhalten. Dafür werden die Variablen *Sonderpädagogik* und *Nationalität_Gruppiert* einander in einer Kreuztabelle gegenübergestellt, und die Zeilenprozente berechnet, um Aufschluss darüber zu erhalten, ob Unterschiede entlang der nationalen Gruppen bestehen. Die prozentualen Werte werden zur visuellen Auswertung in einem Säulendiagramm dargestellt.

Um die Verteilung der Schüler:innen entlang nationaler Zugehörigkeit auf die unterschiedlichen sonderpädagogischen Massnahmen zu ermitteln, werden die Kategorien einander tabellarisch gegenübergestellt und die Werte prozentual berechnet. Damit die Werte besser interpretiert werden können, wird auch die Quote der gesamten Schülerschaft des Kantons Zürich ausgegeben. So wird ermittelt, ob die verschiedenen Gruppen von Schüler:innen bei einem Diagnosetyp über- oder untervertreten sind. Zur

²¹ Siehe Anhang 15.1.2 *Variable Schulart* für eine Übersicht über die aggregierten Variablen.

visuellen Unterstützung der Auswertung werden die prozentualen Werte in einem Netzdiagramm dargestellt. Es wird ebenfalls eine Kreuztabelle der nationalen Gruppen und der differenzierten Diagnosetypen erstellt, um eine differenzierte Auswertung der beobachteten Unterschiede zu ermöglichen.

Ob es Unterschiede hinsichtlich integrativer beziehungsweise separativer sonderpädagogischer Massnahmen entlang der nationalen Gruppen gibt, wird graphisch anhand eines gruppierten Säulendiagrammes ausgewertet. Dafür werden die Variablen *Lernzielstatus* und *Schultyp* aggregiert. So ergeben sich sechs Ausprägungen, welche Aufschluss über Lehrplanstatus und Setting geben. Diese werden den nationalen Gruppen gegenüber gestellt. So ergeben sich die prozentualen Anteile der unterschiedlichen Schüler:innengruppen nach Lernzielanpassung und integrativer beziehungsweise separativer Schulform.

Um zu klären, ob sich die Wahrscheinlichkeit, sonderpädagogische Massnahmen zu erhalten, aufgrund des Migrations- beziehungsweise Fluchthintergrundes vergrössert, wird eine binäre logistische Regression durchgeführt. Als unabhängige Variablen dienen die Variable *Nationalität_Gruppiert*, wobei *Schweiz* als Referenzkategorie gewählt wird und die Variable *Deutsch*, wobei Deutsch die Referenzkategorie darstellt (Walther, 2022).

Um den Einfluss der nationalen Herkunft auf die Wahrscheinlichkeit der Allokation sonderpädagogischer Massnahmen zu ermitteln wird das folgende Modell angenommen. Wie vorgängig aufgezeigt, wird davon ausgegangen, dass Schüler:innen unterschiedlicher Herkunftsländer in der Schweiz einen unterschiedlichen sozioökonomischen Status haben. In den BISTA-Daten gibt es keine Items, welche das sozioökonomische Kapital der Familie abbilden. Da jedoch ein eigenständiger Einfluss des sozioökonomischen Status auf die Wahrscheinlichkeit, sonderpädagogische Massnahmen zu benötigen, angenommen wird, wird die Kontrollvariable der Erstsprache in das Modell aufgenommen. Während Flucht- und Migrationshintergrund mit sozioökonomischem Status korrelieren, besteht keine eindeutige Korrelation mit der Erstsprache. Kinder aller Schichten und auch viele Schüler:innen, die neben der schweizerischen eine weitere Staatsbürgerschaft besitzen, haben eine nichtdeutsche Muttersprache. Ein positiver Effekt einer nichtdeutschen Erstsprache sowie des Migrations- beziehungsweise Fluchthintergrundes deutet also auf einen vom sozioökonomischen Status unabhängigen Effekt der nationalen Herkunft hin. Ebenfalls wird der Einfluss einer nichtdeutschen Erstsprache, welcher häufig als Erklärungsansatz für die schlechten schulischen Leistungen migrantischer Kinder angeführt wird, separat ausgewiesen und beeinflusst somit nicht den Effekt der nationalen Herkunft.

Abbildung 1 Modell: Einfluss von Nationalität und Erstsprache auf sonderpädagogische Massnahmen

Es wird entlang der Theorie angenommen, dass Kinder aus typischen Expat-Ländern über einen höheren sozioökonomischen Status verfügen, weshalb ein negativer Effekt dieser Kategorie auf die Zuweisung sonderpädagogischer Massnahmen erwartet wird. Bei Schüler:innen mit Migrationshintergrund – und insbesondere bei geflüchteten Kindern – wird ein geringerer sozioökonomischer Status erwartet, weshalb ein positiver Effekt auf die Zuweisung sonderpädagogischer Massnahmen erwartet wird. Es ist naheliegend, dass eine nichtschweizerische Nationalität einen positiven Einfluss auf eine nichtdeutsche Erstsprache hat. Da fast die Hälfte der erfassten Schüler:innen eine andere Erstsprache als Deutsch haben, liegt keine Multikollinearität vor. Ungenügende Kenntnisse der Unterrichtssprache können, wie vorgängig diskutiert, von der Schule oft ungenügend aufgefangen werden. Aus diesem Grund wird hier ein positiver Effekt auf die den sonderpädagogischen Bedarf erwartet.

Aus diesem Grund wird von einem positiven Einfluss der beiden unabhängigen Variablen – *Nationalität_Grupiert* und *Deutsch* – auf die abhängige Variable *Sonderpädagogik* ausgegangen.

6.4 Methodenkritik

Die Auswertung der zur Verfügung stehenden Daten der BISTA Zürich des Schuljahres 2023/24 erlaubt eine Querschnittanalyse der Schüler:innen in Bezug auf den sonderpädagogischen Bedarf. Es können Zusammenhänge zwischen Nationalität oder Erstsprache und sonderpädagogischen Massnahmen untersucht werden. Die Daten ermöglichen keine Aussage über die Entwicklung dieser Zahlen im Sinne einer Trendanalyse und ermöglichen es auch nicht, wie bei einer Panelerhebung die Bildungsbiografien der Lernenden nachzuvollziehen. Dies wäre hinsichtlich der Annahme von Kronig (2003), dass gerade separative sonderpädagogische Massnahmen oft irreversibel sind, aufschlussreich.

In der BISTA werden ausschliesslich schulisch relevante Angaben der Kinder erfasst. Neben der Nationalität, Erstsprache und dem Geschlecht wird lediglich das Alter und der Wohnort der Kinder erhoben.

Andere Faktoren, die den Schulerfolg und den sonderpädagogischen Bedarf eines Kindes beeinflussen können, wie beispielsweise das Bildungsniveau der Eltern, das Haushaltseinkommen, die Anzahl erziehungsberechtigter Personen oder die Anzahl Geschwister werden nicht erfasst. Ebenfalls fehlen Angaben zum psychischen Befinden der Kinder (Hättich & Lanfranchi, 2018). Aus diesem Grund können diese Faktoren auch nicht in Modelle einbezogen werden. Das macht es schwierig, den tatsächlichen Einfluss der Nationalität auf den sonderpädagogischen Bedarf zu ermitteln, da andere potenziell wichtige Einflussfaktoren nicht kontrolliert werden können (Diekmann, 2022).

Ebenfalls sind bei den inklusiven sonderpädagogischen Massnahmen die Gründe für den sonderpädagogischen Förderbedarf nicht erfasst. Das heisst, dass bei den Diagnosearten nur Aussagen zu separativen sonderpädagogischen Massnahmen gemacht werden können. Daher kann keine abschliessende Aussage darüber getroffen werden, ob weiche Diagnosen – die stärker vom subjektiven Ermessensspielraum der Fachpersonen abhängen – bei Kindern mit Migrations- und Fluchthintergrund überproportional häufig gestellt werden.

Die Auswertung der kantonalen Daten stellt ein Cluster-Stichprobe dar. Es wird eine Vollerhebung aus einem Kanton der Schweiz untersucht. Kantonale Unterschiede im Lehrplan, Schulsystem, finanziellen Mitteln, sonderpädagogischem Angebot und Haltungen zu Inklusion können entsprechend nicht in die Auswertung miteinfließen. Aus diesem Grund ist, wenn die Daten für die gesamte Schweiz extrapoliert werden sollen, das Fehlerintervall der Parameterschätzungen grösser als dies bei einer Zufallsstichprobe über die gesamte Schweiz hinweg der Fall wäre (Diekmann, 2022).

Anhand der untersuchten Zusammenhänge zwischen Nationalität und sonderpädagogischem Bedarf können zwar Häufigkeiten und Wahrscheinlichkeiten beschrieben werden, über die tatsächlichen Ursachen dieser geben die Daten allerdings keinen Aufschluss. Aus diesem Grund müssen Erklärungsansätze anhand der Literatur zum Thema beigezogen werden, um Verkürzungen und Fehlschlüsse zu vermeiden.

7. Ergebnisse

7.1 Verteilung sonderpädagogischer Massnahmen

Zunächst soll untersucht werden, wie die Schüler:innen entlang der vorgängig definierten nationalen Gruppen in den unterschiedlichen sonderpädagogischen Massnahmen vertreten sind. Die Anzahl der Schüler:innen wird dabei zwar jeweils angegeben, da es sich aber um sehr unterschiedlich grosse Gruppen handelt, werden für Vergleiche jeweils die prozentualen Werte je nationaler Gruppe verwendet. Diese zeigen, wie gross der Anteil der Kinder einer nationalen Gruppe ist, der eine sonderpädagogische Massnahme beansprucht. Wenn die nationale Herkunft keinen Einfluss auf die Zuteilung sonderpädagogischer Massnahmen hat, kann ein vergleichbarer prozentualer Wert über alle Schüler:innengruppen hinweg erwartet werden.

Tabelle 6 zeigt die Anzahl der Schüler:innen in sonderpädagogischen Settings nach nationalen Gruppen. Dabei werden sowohl separative Settings in Heim- und Sonderschulen, als auch integrative Settings, bei welchen Schüler:innen in der Regelschule in einem oder mehreren Fächern an individuellen Lernzielen arbeiten, berücksichtigt. Schüler:innen, welche in der Schule punktuell Unterstützung durch das sonderpädagogische Schulpersonal im Sinne einer integrativen Förderung (IF) erhalten, werden in den BISTA-Daten nicht ausgewiesen. Auch der DaZ-Unterricht fällt nicht unter die Kategorie sonderpädagogischer Massnahmen.

Tabelle 6 Sonderpädagogische Massnahmen nach Nationalität

SONDERPÄDAGOGISCHE MASSNAHME NACH NATIONALITÄT		
SONDERPÄDAGOGISCHE MASSNAHMEN	Nein	Ja
EXPATS	10 295 96.2%	404 3.8%
SCHWEIZ	114 510 95.7%	5 093 4.3%
MIGRATIONS Hintergrund	21 057 89.5%	2 461 10.5%
GEFLÜCHTET	8 794 84.4%	1 630 15.6%
GESAMT	154 656 94.2%	9 588 5,8%

Insgesamt erhalten 5,8% der Schülerschaft in irgendeiner Form sonderpädagogische Unterstützung. Ein erster Blick auf die Anzahl der Schüler:innen in sonderpädagogischen Settings nach nationalen Gruppen zeigt, dass Expats mit einer Quote von 3,8% am seltensten sonderpädagogischen Bedarf aufweisen, dicht gefolgt von Schweizer Schüler:innen mit 4,3%. Mehr als doppelt so häufig als einheimische Schüler:innen, erhalten Kinder mit Migrationshintergrund mit 10,5% sonderpädagogische Förderung. Bei Geflüchteten ist die Quote mit 15,6% sogar um das Dreifache höher als bei einheimischen Schüler:innen.

In Abbildung 2 sind diese Ergebnisse in einem Säulendiagramm graphisch dargestellt.

Um diese Zahlen besser interpretieren zu können, wird in Tabelle 7 zwischen den verschiedenen Arten sonderpädagogischer Massnahmen unterschieden. Diese werden erneut den nationalen Schüler:innengruppen gegenübergestellt. Da eine Unterscheidung nach Art der Diagnose lediglich für die separativen Massnahmen in Heim- und Sonderschulen erhoben wurden, werden für die folgende Auswertung nur diese berücksichtigt. Angepasste Lernziele in inklusiven Settings werden

Abbildung 2 Sonderpädagogische Massnahmen nach Nationalität

als Regelschule gezählt.

Tabelle 7: Schulart nach Nationalität

	Regelschule	Temporäre separative Massnahme	Weiche Diagnose	Harte Diagnose	Sprachbehinderung	Sonderschulquote ²²
Expats	10 504 98.2%	14 0.1%	56 0.5%	111 1.0%	14 0.1%	181 1.6%
Schweiz	117 338 98.1%	67 0.1%	728 0.6%	1 330 1.1%	140 0.1%	2 198 1.8%
Migrationshintergrund	22 425 95.4%	268 1.1%	242 1%	489 2.1%	94 0.4%	825 3.5%
Geflüchtete	9 451 90.7%	516 5%	92 0.9%	317 3%	48 0.5%	457 4.4%
Gesamt	159 718 97.2%	865 0.5%	1 118 0.7%	2 247 1.4%	296 0.2%	3 661 2.3%

²² Ohne temporäre separative Massnahmen

Insgesamt besuchen 2,8% der Schüler:innen eine separative Sonderklasse oder -Schule, 2,3% sind auf unbegrenzte Zeit in eine Sonderschule eingeteilt. Da temporäre separative Massnahme nicht zu einer dauerhaften Separation führen, werden sie in der Sonderschulquote nicht ausgewiesen. Am höchsten ist dabei die Quote von 1,4% derjenigen Schüler:innen, die eine Sonderschule aufgrund einer harten Diagnose besuchen. Halb so viele Schüler:innen (0,7%) besuchen aufgrund einer weichen Diagnose eine Sonderschule. 0,5% aller Schüler:innen werden temporären separativen Massnahmen zugeteilt und nur 0,2% besuchen eine Sonderschule, deren Fokus auf Sprachbehinderungen liegt.

Um die Verteilung der nationalen Gruppen auf die verschiedenen Arten von Heim- und Sonderschulen besser vergleichen zu können, werden die Quoten der nationalen Gruppen in Abbildung 3 nach Art der Sonderschule in einem Netzdiagramm dargestellt. Die blaue Linie stellt die Quote der gesamten Schülerschaft dar. Alles was innerhalb der blauen Linie liegt, entspricht einer Untervertretung, während Werte, die ausserhalb der blauen Linie liegen eine Übervertretung der Schüler:innengruppe darstellen.

Abbildung 3 Sonderschulzuteilung nach Nationalität

Es fällt auf, dass mit einer Sonderschulquote von 1,6% Expats und 1,8% Schweizer Schüler:innen in allen Kategorien von Heim- und Sonderschulen prozentual am wenigsten vertreten sind. Da die Werte sehr ähnlich ausfallen, werden die beiden Gruppen gemeinsam betrachtet. Die Werte befinden sich in allen Kategorien deutlich unterhalb des kantonalen Durchschnittes. Analog zur Verteilung der gesamten Schülerschaft sind die beiden Gruppen am häufigsten bei den harten Diagnosen (Schweiz 1,1% und Expats 1%) und am zweithäufigsten bei den weichen Diagnosen (Schweiz 0,6% und Expats 0,5%) vertreten. Sehr selten besuchen Schweizer:innen und Expats Heim- und Sonderschulen aufgrund einer Sprachbehinderung (Beide 0,1%) oder sind in temporäre separative Massnahmen (beide 0,1%) zu finden.

Eine ähnliche Verteilung weisen Schüler:innen mit Migrationshintergrund auf, wobei die Quoten hier deutlich über dem Durchschnitt aller Schüler:innen liegen. Insgesamt beträgt die Sonderschulquote bei dieser Gruppe 3,5% und liegt damit um das 1,5-fache über dem kantonalen Durchschnitt. So besuchen 2,1% der Schüler:innen mit Migrationshintergrund eine Heim- und Sonderschule aufgrund einer harten Diagnose – das sind prozentual doppelt so viele wie einheimische Schüler:innen. Ebenfalls eine doppelt so hohe Quote wie einheimische Schüler:innen weisen Schüler:innen mit Migrationshintergrund bei den weichen Diagnosen auf (1%). Noch eindeutiger fällt der Unterschied zwischen Schweizer Schüler:innen und Schüler:innen mit Migrationshintergrund in der Kategorie temporäre separative Massnahmen (1,1%) aus. Auch in der Kategorie Sprachbehinderung ist der prozentuale Anteil der Schüler:innen mit Migrationshintergrund mit 0,4% um das Vierfache höher, als der Anteil schweizerischer Schüler:innen.

Die Quoten in den sonderpädagogischen Kategorien der Schüler:innen aus den aktuellen Flüchtlingsländern unterscheiden sich deutlich von denen der übrigen nationalen Kategorien. Auffällig ist besonders die sehr hohe Quote von 5% von geflüchteten Schüler:innen in temporären separativen Massnahmen. Kinder aus den aktuellen Flüchtlingsländern bilden auch in absoluten Zahlen den Grossteil der Schülerschaft dieser Kategorie (516 Geflüchtete von 865 total). Auch bei den übrigen separativen sonderpädagogischen Massnahmen fällt die Quote von 4,4% doppelt so hoch wie der kantonale Durchschnitt aus. Das gleiche Bild zeigt sich bei den harten Diagnosen, hier liegt der prozentuale Anteil der Schüler:innen der aktuellen Flüchtlingsländer mit 3% doppelt so hoch wie der kantonale Durchschnitt und dreimal so hoch wie der Wert von Schweizer Kindern. Auch bei den Sprachbehinderungen weisen geflüchtete Kinder mit einer Quote von 0,5% den höchsten Wert auf. Bei den weichen Diagnosen liegt der prozentuale Anteil geflüchteter Schüler:innen mit 0,9% zwar deutlich über dem kantonalen Durchschnitt, allerdings knapp unterhalb des Wertes der Schüler:innen mit Migrationshintergrund (1%).

Insgesamt gibt es also grosse Unterschiede bei der Verteilung der nationalen Gruppen auf die verschiedenen sonderpädagogischen Massnahmen. Während Expats dicht gefolgt von Schweizer:innen den geringsten Sonderschulbedarf aufweisen und in allen sonderpädagogischen Angeboten deutlich unter dem

Durchschnitt aller Schüler:innen liegen, weisen Kinder mit Migrationshintergrund einen doppelt so hohen sonderpädagogischen Bedarf auf als einheimische Kinder und liegen in allen sonderpädagogischen Kategorien deutlich über dem kantonale Durchschnitt. Mit einer dreimal höheren Quote als einheimische Kinder, weisen Kinder aus den aktuellen Flüchtlingsländer prozentual den höchsten sonderpädagogischen Bedarf auf. Besonders in temporären separativen Massnahmen bildet diese Schüler:innengruppe die Mehrzahl der Schülerschaft. Dies liegt zu einem grossen Teil daran, dass in dieser Kategorie auch Aufnahmeklassen für Geflüchtete aufgeführt sind. Entsprechend ist es naheliegend, dass Geflüchtete den Grossteil dieser Kategorie ausmachen. Bemerkenswert ist hingegen der sehr geringe Anteil der Schüler:innen aus Expat-Ländern in dieser Kategorie. Aber auch ohne temporäre separative Massnahmen, weisen Kinder aus den aktuellen Flüchtlingsländern eine doppelt so hohe Quote separativer sonderpädagogischer Beschulung aus wie der kantonale Durchschnitt. So liegen auch in den übrigen Kategorien separativer sonderpädagogischer Massnahmen die Quoten der geflüchteten Kinder deutlich über dem kantonalen Durchschnitt und in allen Kategorien bis auf die weichen Diagnosen insgesamt am höchsten.

Um Aufschluss darüber zu erhalten, welche Diagnosen bei Schüler:innen mit Migrations- und Fluchthintergrund besonders häufig vorkommen, werden die nationalen Gruppen in einer Kreuztabelle den Diagnosen gegenübergestellt.

Tabelle 8 Art der Diagnose nach Nationalität

	Expats	Schweizer	Migrationshintergrund	Geflüchtet
Weiche Diagnosen				
Lernbehinderung	6	128	30	7
	0.1%	0.1%	0.1%	0,1%
Verhaltensbehinderung	48	590	210	83
	0.4%	0.5%	0.9%	0.8%
Psychische Erkrankung	2	10	2	2
	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Harte Diagnosen				
Autismus-Spektrum-Störung	17	180	83	47
	0.2%	0.2%	0.4%	0.5%
Geistige Behinderung	48	639	247	143
	0.4%	0.5%	1.1%	1.4%
Physische Behinderung (Seh-, Hör-, Körperbehinderung)	19	260	70	71
	0.2%	0.2%	0.3%	0.7%
Mehrfachbehinderung	24	211	60	37
	0.2%	0.2%	0.3%	0.4%

Tabelle 8 zeigt, wie häufig die einzelnen Diagnosen bei den untersuchten nationalen Gruppen vorkommen. Zur besseren Vergleichbarkeit wurden die Spaltenprozent für die nationalen Gruppen berechnet. Bei den weichen Diagnosen fallen insbesondere die Verhaltensbehinderungen auf; in diesem Bereich weisen Kinder mit Migrationshintergrund und geflüchtete Kinder doppelt so hohe Quoten auf wie Expats- und Schweizerkinder. Die übrigen Diagnosen kommen über alle nationalen Gruppen hinweg gleichhäufig vor. Bei den harten Diagnosen hingegen sind die Quoten bei Kindern mit Migrations- und Fluchthintergrund bei allen Behinderungsarten erhöht. Autismus-Spektrum-Störungen werden bei Schüler:innen mit Migrations- und Fluchthintergrund prozentual doppelt so häufig diagnostiziert wie bei Expats- und Schweizerkindern. Die Quote im Bereich geistige Behinderung liegt bei Kindern mit Migrationshintergrund um das Zweifache und bei Kindern aus den aktuellen Flüchtlingsländern um das Dreifache höher, als bei

Schweizerkindern. Auch physische und Mehrfachbehinderungen kommen bei Kindern mit Migrationshintergrund gehäuft und bei Kindern aus den aktuellen Flüchtlingsländern prozentual am häufigsten vor.

7.2 Inklusion oder Separation

Als nächstes soll untersucht werden, ob Unterschiede im Bezug auf Inklusion der Schüler:innen mit sonderpädagogischem Bedarf bestehen. Da insbesondere bei separativen sonderschulischen Massnahmen die Chance auf eine Reintegration in der Regelschule sehr gering ist, ist dies von Interesse – denn ein integratives Setting kann im Vergleich zum separativen bildungsbiografisch ein Vorteil bedeuten.

Zu diesem Zweck wurden die Schüler:innen nach Lehrplanstatus und Schultyp in Gruppen zusammengefasst und dann den nationalen Gruppen gegenübergestellt. In Abbildung 4 sind die prozentualen Werte der nationalen Gruppen mit sonderpädagogischem Förderbedarf in integrativen und separativen Settings in einem gruppierten Balkendiagramm dargestellt. Die blauen Balken zeigen Schüler:innen in der Regelschule, welche die regulären Lernziele nicht erreichen und darum teilweise oder mehrheitlich an individuellen Lernzielen arbeiten. Die roten Balken zeigen Schüler:innen in Heim- und Sonderschulen. Hier wird zwischen Unterricht nach Regellehrplan, teilweise individuellen Lernzielen und mehrheitlich individuellen Lernzielen unterschieden.

Abbildung 4 Integrative und separative sonderpädagogische Massnahmen

Bei der Betrachtung von Abbildung 4 fällt auf, dass über alle nationalen Gruppen hinweg ein höherer Prozentsatz der Schüler:innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf integrativ statt separativ beschult wird. Besonders hoch sind die Quoten der Kinder der aktuellen Flüchtlingsländer, die integrativ teilweise an individuellen Lernzielen (7,1%) und mehrheitlich an individuellen Lernzielen (4,4%) arbeiten. Auch die Kinder mit Migrationshintergrund weisen eine vergleichsweise hohe Quote teilweise individueller

Lernziele (4,9%) und mehrheitlich individueller Lernziele (2,2%) auf. Dabei weichen die Quoten stark von denen der Schweizer (1,8% teilweise individuelle Lernziele und 0,7% mehrheitlich individuelle Lernziele) und Expat-Schüler:innen (1,6% teilweise individuelle Lernziele und 0,6% mehrheitlich individuelle Lernziele) ab.

Vergleicht man die integrativen und separativen Werte der nationalen Gruppen innerhalb der Lehrplanstatus, fällt auf, dass bei teilweise individuellen Lernzielen die Quote der Schweizer Schüler:innen im inklusiven Setting 4,5 mal höher ist, als im separativen und bei Expats 5,3 mal höher. Bei Schüler:innen mit Migrationshintergrund beträgt der Faktor 7 und bei Kindern aus den aktuellen Flüchtlingsländern 7,9. Der relative Prozentsatz der integrativen Beschulung bei teilweise angepassten Lernzielen liegt also bei Kindern mit Flucht- und Migrationshintergrund deutlich höher als bei Schweizer und Expat-Kindern. Bei mehrheitlich individuellen Lernzielen ist diese Differenz noch eindeutiger zu beobachten. Während Schweizer Kinder prozentual 1,3-mal weniger und Expat-Kinder 1,5-mal weniger integrativ beschult werden, werden Kinder mit Migrationshintergrund 1,2-mal so oft und Kinder aus den aktuellen Flüchtlingsländern 2,4-mal so oft integrativ beschult. Das heisst Schweizer und Expat-Kinder, die mehrheitlich individuelle Lernziele haben, werden häufiger separativ beschult, während Kinder mit Migrations- und Fluchthintergrund bei mehrheitlich individuellen Lernzielen häufiger integrativ beschult werden.

Bei den separativen sonderpädagogischen Massnahmen liegen die Quoten der verschiedenen nationalen Gruppen deutlich näher beieinander. Es ist bei den einzelnen Lernzielstatus jeweils ungefähr eine Verdopplung der Quote zwischen Schweizer oder Expat-Kindern und Kindern mit Migrations- oder Fluchthintergrund zu beobachten. Auffällig ist, dass die Quoten von Schweizer und Expat-Kindern, welche mehrheitlich an individuellen Lernzielen arbeiten im separativen Setting höher sind, als im integrativen. Es besuchen also mehr Schüler:innen dieser nationalen Gruppen bei mehrheitlich individuellen Lernzielen eine Sonderschule, als in der Regelschule inklusiv beschult werden.

Es kann festgehalten werden, dass inklusive sonderpädagogische Massnahmen tendenziell favorisiert werden, ausser bei den mehrheitlich individuellen Lernzielen der Schweizer und Expat-Kinder, welche eine höhere separative Quote aufweisen. Während die Unterschiede zwischen Kindern mit Migrations- oder Fluchthintergrund und Schweizer oder Expat-Kindern im inklusiven Setting sehr gross sind, liegen die Quoten im separativen Setting näher beieinander. Dabei bleibt in allen Kategorien eine eindeutige Übervertretung der Kinder mit Migrations- und Fluchthintergrund bestehen.

7.3 Einfluss der Nationalität auf die Wahrscheinlichkeit des sonderpädagogischen Bedarfs

Um den Einfluss von Nationalität und Erstsprache auf den Bedarf sonderpädagogischer Massnahmen zu ermitteln, wurde eine binäre logistische Regression durchgeführt. Dabei wurde der Einfluss der unabhängigen Variablen der gruppierten Nationalität und der Erstsprache (Deutsch) auf die abhängige

Variable Sonderschulbedarf untersucht. Ziel ist es, herauszufinden, wie sich die Wahrscheinlichkeit der Zuweisung sonderpädagogischer Massnahmen in Abhängigkeit von nationaler Herkunft und Erstsprache verändert.

Wie aus der vorgängigen Gegenüberstellung der nationalen Gruppen und der Arten sonderpädagogischer Massnahmen hervorgeht, besucht ein grosser Teil der Schüler:innen der aktuellen Flüchtlingsländer eine Aufnahmeklasse für ausländische Schüler:innen. Da es sich dabei um eine temporäre Massnahme handelt, die nicht auf einer psychologischen oder medizinischen Abklärung basiert und zu keiner langfristigen Separation führt, wurde diese Massnahme für die Regression aus den Daten ausgeschlossen. Dies, um den Effekt der Nationalität auf den sonderpädagogischen Bedarf nicht zu überschätzen²³.

Das Modell ist insgesamt signifikant (Chi-Quadrat (4) = 3183.571 $p < .001$) und eignet sich daher, die abhängige Variable zu erklären, wobei die Erklärungsgüte eher gering ist (Nagelkerkes $R^2 = .053$). Es kann also nur ein kleiner Teil der Varianz der abhängigen Variable *sonderpädagogischer Bedarf* durch die unabhängigen Variablen erklärt werden (Universität Zürich, 2023; Walther, 2022).

Tabelle 9 Binäre logistische Regression

	Regressionskoeffizient B	Standardfehler	Wald ²⁴	p	Odds Ratio	95% Konfidenzintervall für Odds Ratio	
						Unterer Wert	Oberer Wert
Expats	-.189	.053	12.757	<.001	.828	.746	.918
Migrationshintergrund	.624	.029	451.005	<.001	1.867	1.762	1.977
Geflüchtet	1.078	.034	1014.386	<.001	2.938	2.750	3.140
Nichtdeutsche Muttersprache	.584	.027	469.952	<.001	1.793	1.701	1.891
Konstante	-3.334	.019	31954.471	<.001	.036		

²³ Zum Vergleich wurden in Anhang 15.2 die Resultate der Regression, bei welcher die temporären separativen Massnahmen nicht ausgeschlossen wurden angefügt.

²⁴ Die Freiheitsgrade betragen bei allen Ausprägungen 1.

Die Koeffizienten für die nationalen Gruppen sind im Vergleich zur Referenzkategorie *Schweiz* zu verstehen. *Expats*, *Migrationshintergrund* und *Geflüchtet* unterscheiden sich signifikant von der Referenzkategorie *Schweiz*, mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von unter 1% ($p < .001$). Der Koeffizient der Erstsprache bezieht sich auf die Referenzkategorie *Deutsch*. Auch dieser Einfluss ist signifikant ($p < .001$).

Der Regressionskoeffizient B zeigt, dass die Wahrscheinlichkeit für Expats geringer ist sonderpädagogische Massnahmen zugewiesen zu bekommen als für einheimische Schüler:innen. Die Ausprägungen *Migrationshintergrund* und *Geflüchtet* sowie eine nichtdeutsche Muttersprache hingegen erhöhen die Wahrscheinlichkeit einen sonderpädagogischen Bedarf aufzuweisen.

Das Odds Ratio zeigt, dass die Wahrscheinlichkeit sonderpädagogische Massnahmen zu benötigen für Kinder mit Migrationshintergrund 1,87-mal höher und für Geflüchtete sogar 2,9-mal höher ist, als für Schweizer Kinder. Expats hingegen haben eine 0,83-mal geringere Wahrscheinlichkeit als Schweizerkinder, einen sonderpädagogischen bedarf aufzuweisen. Ebenfalls ist die Wahrscheinlichkeit der Zuteilung sonderpädagogischer Massnahmen bei Kindern mit einer nichtdeutschen Erstsprache 1,79-mal höher als bei Kindern, die Deutsch als Erstsprache haben (Universität Zürich, 2023; Walther, 2022).

Der grosse Effekt der Erstsprache weist darauf hin, dass die erhöhte Wahrscheinlichkeit, sonderpädagogischen Förderbedarf aufzuweisen, nicht auf sozioökonomische Unterschiede innerhalb der Gruppen zurückzuführen ist, sondern dass ungeachtet des sozioökonomischen Status die nationale Herkunft die Wahrscheinlichkeit einer sonderpädagogischen Zuteilung beeinflussen.

Das bedeutet, dass alleine die nationale Herkunft einen Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit hat, einen sonderpädagogischen Bedarf aufzuweisen.

8. Diskussion

8.1 Beantwortung der Fragestellungen

Zu Beginn der vorliegenden Arbeit wurden zwei Fragestellungen formuliert, welche den darauffolgenden Untersuchungen zugrunde liegen. Aufgrund der forschungsleitenden Fragestellungen wurde die relevante Theorie beigezogen, was zur Bildung von vier Hypothesen geführt hat. Anhand einer Datenanalyse der BISTA Zürich, wurden die formulierten Hypothesen überprüft, um so die Fragestellungen zu beantworten. Im Folgenden werden die Resultate der Datenanalyse zur Überprüfung der Hypothesen und zur Beantwortung der Forschungsfragen herangezogen.

Als erste zentrale Frage soll beantwortet werden, welchen Einfluss nationale Herkunft und Fluchterfahrung auf die Zuweisung sonderpädagogischer Massnahmen im schweizerischen obligatorischen Schulsystem haben. Dazu wurde die Hypothese 1 aufgestellt, dass im Vergleich zu Kindern schweizerischer Nationalität Kinder mit Migrationshintergrund eine überdurchschnittlich hohe Quote sonderpädagogischer Massnahmen aufweisen – wobei Flüchtlingskinder die höchste Quote erreichen.

Hypothese 1 kann aufgrund der Datenanalyse zugestimmt werden. Betrachtet man alle von der BISTA erhobenen sonderpädagogischen Massnahmen, besteht bei 4,3% der Schweizer Schüler:innen ein sonderpädagogischer Förderbedarf. Schüler:innen mit Migrationshintergrund benötigen mit 10,5% mehr als doppelt so häufig sonderpädagogische Förderung. Am höchsten ist die Quote bei Kindern aus den aktuellen Flüchtlingsländern. Mit einer Quote von 15.6% ist der sonderpädagogische Bedarf dieser Gruppe prozentual um mehr als das Dreifache höher als bei einheimischen Schüler:innen. Die Ausnahme bilden Kinder aus Expat-Ländern; diese weisen mit 3,8% eine geringere Quote sonderpädagogischen Bedarfs auf als einheimische Kinder.

In Hypothese 2 wird angenommen, dass die nationale Herkunft, die Wahrscheinlichkeit der Zuweisung sonderpädagogischer Massnahmen beeinflusst, wobei ein positiver Einfluss eines Migrationshintergrunds und ein besonders starker Einfluss von Fluchterfahrungen angenommen wird.

Zur Überprüfung der Hypothese wurde eine binäre logistische Regression gerechnet. Auch hier stellt sich heraus, dass eine nichtschweizerische Herkunft die Wahrscheinlichkeit, sonderpädagogische Massnahmen zu erhalten, gegenüber Schweizer Kindern um das 1,87-fache erhöht. Bei Kindern aus den aktuellen Flüchtlingsländern ist die Wahrscheinlichkeit sogar um das 2,9-fache höher als bei Schweizer Schüler:innen. Aufnahmeklassen für Geflüchtete wurden dabei nicht in die Regression

aufgenommen²⁵, sondern lediglich die sonderpädagogischen Massnahmen, welche einer Abklärung und Diagnose bedürfen. Die Erstsprache wurde zur Kontrolle ebenfalls in die Analyse mit aufgenommen. Indem der Effekt einer nichtdeutschen Erstsprache in der Regression separat ausgegeben wird, wird die Effektstärke der Wahrscheinlichkeit der nationalen Herkunft nicht durch fehlende Kompetenzen der Unterrichtssprache beeinflusst. Dabei interessiert lediglich, ob die Erstsprache der Unterrichtssprache Deutsch entspricht oder nicht. Die Regression hat ergeben, dass es 1,79-mal wahrscheinlicher ist, dass Kinder mit einer nichtdeutschen Erstsprache einen sonderpädagogischen Bedarf aufweisen, als Kinder, deren Erstsprache Deutsch ist. Dieser starke Effekt der Erstsprache ermöglicht zudem eine gewisse Kontrolle des Einflusses sozioökonomischer Unterschiede zwischen den nationalen Gruppen. Da sich die Gruppe, welche nicht Deutsch als Erstsprache hat, über alle Schichten erstreckt, kann davon ausgegangen werden, dass die erhöhte Wahrscheinlichkeit, einen sonderpädagogischen Bedarf aufzuweisen, nicht auf sozioökonomische Unterschiede zwischen den nationalen Gruppen zurückzuführen ist, sondern die Varianz aufgrund der unterschiedlichen nationalen Zugehörigkeiten und Migrations- und Fluchterfahrungen entsteht. Zusammengefasst haben Kinder mit Migrationshintergrund mit grösserer Wahrscheinlichkeit sonderpädagogischen Förderbedarf als Schweizer Schüler:innen. Wie angenommen sind Kinder aus den aktuellen Flüchtlingsländern besonders vulnerabel. Sie weisen unter den untersuchten Gruppen die höchste Wahrscheinlichkeit auf, einen sonderpädagogischen Förderbedarf zu haben. Eine Ausnahme bilden die Expats, welche mit geringerer Wahrscheinlichkeit sonderpädagogischen Förderbedarf aufweisen als Schweizer Schüler:innen.

Als Nächstes sollte geklärt werden, wie sich der relative Anteil von Kindern nichtschweizerischer Nationalität nach Art der sonderpädagogischen Massnahmen unterscheidet. Aufgrund der Befunde in der Literatur wurden zwei Hypothesen aufgestellt, die anhand der Daten überprüft wurden.

Da bei weichen Diagnosen oft ein grösserer Ermessensspielraum besteht als bei harten Diagnosen, wird in Hypothese 3 angenommen, dass aufgrund institutioneller Diskriminierung und rassistischer Haltungen des Schulpersonals Kinder mit Migrationshintergrund – insbesondere Flüchtlingskinder – häufiger sonderpädagogische Massnahmen aufgrund weicher Diagnosen als aufgrund harter Diagnosen erhalten.

Tatsächlich zeigt die Auswertung, dass die Kinder mit Migrations- und Fluchthintergrund zwar sowohl bei weichen als auch bei harten Diagnosen eine höhere Sonderschulquote aufweisen als

²⁵ Eine zweite binäre logistische Regressionsanalyse wurde gerechnet, bei welcher die Aufnahmeklassen für ausländische Kinder ebenfalls berücksichtigt wurde. Siehe dafür Anhang 12.2.

Schweizer Kinder, dass aber die Differenz der prozentualen Anteile an Sonderschulbedarf bei den harten Diagnosen grösser ist als bei den weichen Diagnosen. Die Sonderschulquote ist bei den weichen Diagnosen zwischen Schweizer Kindern (0,6%) und Kindern mit Migrationshintergrund (1%) knapp um das Doppelte und bei Kindern aus den aktuellen Flüchtlingsländern (0,9%) nur um das 1,5-fache höher. Bei den harten Diagnosen andererseits verdoppelt sich die Quote zwischen Schweizer Schüler:innen (1,1%) und Schüler:innen mit Migrationshintergrund (2,1%), während sie bei den Schüler:innen aus den aktuellen Flüchtlingsländern (3%) fast um das Dreifache höher ist. Die Hypothese ist also falsifiziert und wird verworfen. Eine genauere Betrachtung der verschiedenen Diagnosen zeigt, dass die Quoten zwischen einheimischen und ausländischen Schüler:innen bei den weichen Diagnosen vor allem im Bereich Verhalten auseinandergehen. In diesem Bereich werden Schüler:innen mit Migrations- und Fluchthintergrund prozentual etwa doppelt so häufig diagnostiziert, wie Schweizer und Expat-Kinder. Grössere Unterschiede zwischen den nationalen Gruppen sind bei den harten Diagnosen zu beobachten; bei den Diagnosen Autismus-Spektrum-Störung und geistige Behinderung unterscheiden sich die Quoten besonders stark. So befinden sich Kinder mit Migrations- (0,4%) und Fluchthintergrund (0,5%) prozentual doppelt so häufig auf dem Autismus-Spektrum als Schweizer und Expat-Kinder (beide 0,2%). Bei den geistigen Behinderungen sind die Unterschiede noch grösser; migrantische Kinder werden prozentual doppelt so häufig (1,1%) und Flüchtlingskinder fast dreimal so häufig (1,4%) diagnostiziert als Schweizer (0,5%) und Expat (0,4%) Kinder. Da bei den BISTA Daten lediglich die separativen sonderpädagogischen Massnahmen nach Diagnose differenziert werden, konnten integrative sonderpädagogische Massnahmen nicht in die Auswertung einbezogen werden. Inwiefern der Einbezug der inklusiven sonderpädagogischen Massnahmen die Quoten beeinflusst hätte, kann anhand der vorliegenden Untersuchung nicht beurteilt werden. Es ist anzunehmen, dass viele Kinder mit weichen Diagnosen in inklusiven Settings beschult werden. Hinsichtlich der hohen Quoten integrativer sonderpädagogischer Massnahmen bei Kindern mit Migrations- und Fluchthintergrund, wäre eine Auswertung nach Diagnose sehr aufschlussreich.

Da in der Theorie davon ausgegangen wird, dass sich separative sonderpädagogische Massnahmen eher negativ auf die Bildungsbiografie auswirken und Eltern die Möglichkeit haben, sonderpädagogischen Zuteilungen zu beeinflussen, wurde zudem die Hypothese 4 aufgestellt, dass bei separativen sonderpädagogischen Massnahmen die Quote von Kindern mit Migrations- und Fluchthintergrund gegenüber Schweizer Kindern grösser ist als bei inklusiven sonderpädagogischen Massnahmen.

Auch diese Hypothese wurde in der Analyse falsifiziert und ist folglich zu verwerfen. Die integrativen Quoten fallen bei fast allen Kategorien höher aus, als die separativen. Besonders diejenigen Schüler:innen, die nur teilweise nach individuellen Lernzielen unterrichtet werden, werden bei allen nationalen

Gruppen mehrheitlich integrativ unterrichtet, wobei die Quote der Kinder mit Migrations- (4,9%) und Fluchthintergrund (7,1%) weit über derjenigen der Schweizer Schüler:innen (1,8%) liegt.

Vergleicht man die integrativen und separativen Werte der nationalen Gruppen innerhalb der Lehrplanstatus, fällt auf, dass der Faktor, um welchen sich die Quote der Kinder mit Migrations- (7) und Fluchthintergrund (7,9) vom separativen zum inklusiven Setting erhöht, deutlich höher ist, als bei Schweizer Kindern (4,5). Kinder mit Flucht- und Migrationshintergrund werden also deutlich häufiger integrativ beschult, wenn sie teilweise angepasste Lernziele haben, als Schweizer Kinder. Bei mehrheitlich individuellen Lernzielen ist diese Diskrepanz sogar noch eindeutiger. Während Schweizer Kinder prozentual 1,3-mal seltener integrativ beschult werden, werden Kinder mit Migrationshintergrund 1,2-mal und Kinder aus den aktuellen Flüchtlingsländern 2,4-mal häufiger integrativ beschult. Das heisst, Schweizer Kinder, die mehrheitlich individuelle Lernziele haben, werden häufiger separativ beschult, während Kinder mit Migrations- und Fluchthintergrund häufiger integrativ beschult werden. Die Daten zeigen also ein der Hypothese gegenläufiges Bild.

Insgesamt kann der Unterschied der Arten sonderpädagogischer Massnahmen zwischen Schweizer Kindern und Kindern mit Migrations- und Fluchthintergrund folgendermassen zusammengefasst werden. Kinder der aktuellen Flüchtlingsländer sind prozentual mehr als doppelt so häufig aufgrund einer harten Diagnose in einer Sonderschule als der kantonale Durchschnitt; Kinder mit Migrationshintergrund überschreiten die kantonale Quote um das 1,5-fache. Auch bei den Sonderschulzuteilungen aufgrund einer weichen Diagnose sind Kinder mit Migrations- und Fluchthintergrund prozentual übervertreten, allerdings weniger stark als bei den harten Diagnosen. Dabei werden Kinder mit Migrations- und Fluchthintergrund deutlich häufiger integrativ beschult als Schweizer Kinder. Besonders wenn die Kinder mehrheitlich nach individuellen Lernzielen unterrichtet werden, werden Schweizer Kinder häufiger separativ beschult, während Kinder mit Migrations- und Fluchthintergrund mehrheitlich integrativ beschult werden.

8.2 Theoretische Einordnung der Ergebnisse

Der in der Literatur eindeutig ausgewiesene überproportionale sonderpädagogische Förderbedarf von Kindern nichtschweizerischer Nationalität im Schweizer Schulsystem kann durch die vorliegende Untersuchung bestätigt werden (Babel & Gaillard, 2021; Hättich, 2013; Hättich & Lanfranchi, 2018; Lanners, 2021). Sowohl in integrativen als auch in separativen sonderpädagogischen Settings sind Kinder ohne Schweizer Staatsbürgerschaft übervertreten, was auch die vorliegende Untersuchung zeigt.

Die Unterscheidung der ausländischen Schülerschaft nach nationaler Herkunft in die Kategorien Expats, Schüler:innen mit Migrationshintergrund und Schüler:innen aus den aktuellen Flüchtlingsländern ermöglicht es, Theorien für mögliche Gründe des beschriebenen Zusammenhangs aufzustellen. Dabei fällt auf, dass grosse Unterschiede zwischen den nationalen Gruppen bestehen und die ausländische Staatsbürgerschaft alleine nicht der Hauptgrund für den hohen sonderpädagogischen Bedarf ist.

So weisen Kinder aus typischen Expat-Ländern über alle untersuchten Kategorien hinweg einen vergleichbaren oder geringeren sonderpädagogischen Förderbedarf als Schweizer Schüler:innen auf. Zwar sind in der Gruppe der Expats auch diejenigen Schüler:innen mit deutscher oder österreichischer Staatsbürgerschaft vertreten, welche die Unterrichtssprache bereits beherrschen, die binäre logistische Regression zeigt jedoch, dass, auch wenn der Effekt der Erstsprache stabil gehalten wird, die nationale Herkunft aus einem Expat-Land die Wahrscheinlichkeit, sonderpädagogischen Förderbedarf aufzuweisen, reduziert.

Oester (2019) zeigt auf, dass es Unterschiede in der gesellschaftlichen Wahrnehmung der verschiedenen Ausländergruppen in der Schweiz gibt. So werden für Schüler:innen aus Expat-Ländern Barrieren abgebaut und kulturelle und sprachliche Diversität wird als Ressource gesehen. Dies ist auch daran zu erkennen, dass Expats bei den temporären separativen Massnahmen eine gleich hohe Quote aufweisen wie Schweizer Schüler:innen. Das Lernen der Unterrichtssprache in einer Aufnahmeklasse scheint also für diese Ausländergruppe weniger wichtig zu sein, als für die übrige ausländische Bevölkerung. Ein positives Bild der Schüler:innengruppe beim pädagogischen Personal kann auch die Leistungserwartungen positiv beeinflussen. Dabei haben Kronig et al. (2000) nachgewiesen, dass ausländische Schüler:innen bessere schulische Leistungen erbringen, wenn diese durch die Lehrpersonen adäquat eingeschätzt oder überschätzt werden. So können gesellschaftliche Stereotypen gewisser Schüler:innengruppen deren schulische Leistungen und sonderpädagogische Zuweisungen massgeblich beeinflussen (Childs & Wooten, 2023). Das Bildungsniveau der Eltern konnte anhand der BISTA-Daten nicht in die Auswertung miteinbezogen werden. Da dieses einen entscheidenden Einfluss auf die Zuweisung sonderpädagogischer Massnahmen hat, ist anzunehmen, dass sich die sehr geringe Quote sonderpädagogischer Massnahmen bei Expats auch zu einem gewissen Teil dadurch erklären lässt (Babel & Gaillard, 2021).

Die übrigen Schüler:innen mit Migrationshintergrund – ohne Kinder der aktuellen Flüchtlingsländer – weisen eine mit der in der Literatur ausgewiesenen höheren Quote vergleichbare Übervertretung bei sonderpädagogischen Massnahmen auf (vgl. Bula, Deppierraz, Eberhard & Oeuvray, 2020; Lanners, 2021). Geflüchtete Kinder werden in der Literatur nur selten separat berücksichtigt. Babel und Gaillard (2021) stellen fest, dass während ausländische Kinder auf allen Schulstufen öfter in separativen Unterricht wechseln, ausländische Kinder, welche erst nach dem sechsten Lebensjahr in die Schweiz gekommen sind, im Verlaufe der obligatorischen Schulzeit besonders häufig in ein separatives Setting wechseln. Auch ein Bildungsniveau der Eltern, welches nicht über einen obligatorischen Schulabschluss hinausgeht, kommt häufig gemeinsam mit separativer Beschulung vor. Es ist anzunehmen, dass diese beiden Merkmale bei geflüchteten Kindern gehäuft auftreten. Auch Hättich und Lanfranchi (2018), die sich gezielt mit den Bildungsbiografien von Kindern aus den aktuellen Flüchtlingsländern beschäftigen, stellen fest, dass diese besonders häufig sonderpädagogische Massnahmen erhalten. Dabei gibt es grosse Unterschiede

zwischen den Quoten und Verteilungen der Arten von sonderpädagogischen Massnahmen nationaler Gruppen. Die in der vorliegenden Arbeit ermittelte Sonderschulquote von Schüler:innen aus den aktuellen Flüchtlingsländern von 4,4% liegt etwas höher als die von Hättich und Lanfranchi (2018) errechnete Quote. Auch die von Burkhardt und Lanfranchi (2025) ermittelte Sonderschulquote der eritreischen Kinder liegt mit 3,8% tiefer, als es die aktuelle Auswertung ergibt. Insgesamt zeigt die vorliegenden Auswertung, wie vulnerabel Flüchtlingskinder im Schweizer Schulsystem tatsächlich sind. Während die Sonderschulquote von Kindern mit Migrationshintergrund um das 1,5-fache höher ist, als die der Schweizer Kinder, ist sie bei Geflüchteten um das Doppelte höher.

Betrachtet man die Verteilung der nationalen Gruppen auf die Arten sonderpädagogischer Massnahmen, fällt der hohe prozentuale Anteil Geflüchteter in temporären separativen Massnahmen auf. Dies ist nicht weiter verwunderlich, da Aufnahmeklassen für ausländische Schüler:innen den Grossteil dieser Kategorie bilden (Lanners, 2021). Nach spätestens einem Jahr werden diese Schüler:innen automatisch in Regelschulklassen integriert.

Der Zuteilungsgrund für die übrigen separativen sonderpädagogischen Massnahmen ist insgesamt häufiger eine harte Diagnose als eine weiche Diagnose. Das deutet auf eine Veränderung bei den Zuweisungsgründen sonderpädagogischer Massnahmen hin. Frühere Untersuchungen in der Schweiz zeigen, dass besonders weiche Diagnosen bei Kindern mit Migrationshintergrund gehäuft auftreten (Hättich, 2013; Kronig, 2003). Hättich (2013) beobachtet im Untersuchungszeitraum von 1999 bis 2012 eine starke Abnahme sonderpädagogischer Massnahmen aufgrund weicher Diagnosen bei allen Schüler:innen, besonders stark aber bei der ausländischen Schülerschaft. Dieser Trend kann anhand der vorliegenden Untersuchung bestätigt werden. Während die Quote der separierenden Massnahmen aufgrund weicher Diagnosen bei Hättich im Jahr 2012 bei ausländischen Kindern noch über 2% lag, liegt sie in der vorliegenden Untersuchung unter 1% und hat sich folglich in den vergangenen zehn Jahren um mehr als die Hälfte reduziert. Das gleiche ist bei Schweizer Kindern zu beobachten; während die Quote im Jahr 2012 noch bei etwa 1,5% lag, liegt sie in der aktuellen Untersuchung nur noch bei 0,6% und konnte entsprechend ebenfalls um über die Hälfte reduziert werden. Andererseits beobachtet der Autor im untersuchten Zeitraum eine starke Zunahme harter Diagnosen auf über 2% bei ausländischen Kindern und eine mässige Zunahme bei Schweizer Kindern auf etwa 1,5%. Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen, dass sich die Quote harter Diagnosen ausländischer Schüler:innen etwa auf dem gleichen Niveau gehalten hat, während sich die Quote der Schweizer Kinder mit 1,1% etwas reduziert hat. Die Reduktion der separierenden sonderpädagogischen Massnahmen aufgrund weicher Diagnosen hat sich also bis heute fortgesetzt, während sich die Separierung aufgrund harter Diagnosen auf einem vergleichbaren Niveau gehalten hat. Da bei integrativen sonderpädagogischen Massnahmen in der BISTA keine Zuweisungsgründe erfasst sind, lässt sich ein Grossteil der sonderpädagogischen Diagnosen nicht zuordnen. Es ist aber denkbar,

dass viele Schüler:innen mit weichen Diagnosen integrativ beschult werden und dies Grund für die Abnahme dieser Diagnosetypten ist.

Hättich und Lanfranchi (2018) haben sich mit der sonderpädagogischen Allokation bei Kindern aus aktuellen Flüchtlingsländern befasst. Die von den Autoren errechneten, kumulierten Quoten der einzelnen Flüchtlingsländer bei den eher psychologischen Behinderungsarten (ohne Sprachbehinderungen) liegen zwischen 0,34% bei afghanischen Kindern und 1,24% bei Kindern aus Somalia. Die Untersuchung der aktuellen Daten hat eine Quote der weichen Diagnosen von 0,9% ergeben, was darauf hinweist, dass es keine relevanten Veränderungen in diesem Bereich gegeben hat. Bei den eher physiologischen Behinderungsarten variieren die kumulierten Quoten von Hättich und Lanfranchi (2018) zwischen 1,23% bei afghanischen Kindern und 2,7% bei Schüler:innen aus dem Irak. Die in dieser Arbeit ermittelte aktuelle Quote von 3% liegt deutlich über den Werten von 2018 und deuten auf eine höhere Zuweisungsquote separativer sonderpädagogischer Massnahmen aufgrund harter Diagnosen hin. Besonders im Bereich der geistigen Behinderung weisen bei Hättich und Lanfranchi (2018) Schüler:innen der untersuchten Flüchtlingsländer Quoten auf, die deutlich über dem kantonalen Durchschnitt liegen. Auch das kann anhand der aktuellen BISTA-Daten bestätigt werden, wobei die Quoten der nationalen Gruppen noch weiter auseinander gegangen sind. Schweizer Schüler:innen weisen eine geringere Quote geistiger Behinderungen auf als in der Erhebung von Hättich und Lanfranchi (2018), während die Quote der Geflüchteten insgesamt gestiegen ist. Die überproportionale Vertretung von Kindern mit Migrations- und Fluchthintergrund auf dem Autismus-Spektrum, wurde in der Literatur bisher noch nicht beobachtet. Bei Schüler:innen aus den aktuellen Flüchtlingsländern scheint die Quote separierender sonderpädagogischer Massnahmen aufgrund weicher Diagnosen stabil zu bleiben, während sie aufgrund harter Diagnosen ansteigt.

Tabelle 10 Veränderung der Quote separierender sonderpädagogischer Massnahmen nach Art der Diagnose und nationalen Gruppen²⁶

Nationale Gruppe	Art der Diagnose	Veränderung
Schweiz	Weiche Diagnosen	Abnahme
	Harte Diagnosen	Abnahme
Migrationshintergrund	Weiche Diagnosen	Abnahme
	Harte Diagnosen	Stagnation
Geflüchtete	Weiche Diagnosen	Stagnation
	Harte Diagnosen	Zunahme

In Tabelle 10 sind die Veränderungen der Quoten separierender sonderpädagogischer Zuweisungen nach nationalen Gruppen und Art der Diagnosen dargestellt. Es zeigt sich insgesamt eine Abnahme der Separationsquote, insbesondere bei Schweizer Schüler:innen bei denen die Quoten sowohl bei den weichen als auch bei den harten Diagnosen kleiner geworden sind. Aber auch bei Kindern mit Migrationshintergrund, die eine vergleichbare Quote bei den harten Diagnosen und eine geringere Quote bei den weichen Diagnosen aufweisen, ist insgesamt eine Reduktion zu beobachten. Nur die Kinder der aktuellen Flüchtlingslänger weisen eine höhere Quote separierender sonderpädagogischer Massnahmen im Vergleich zu früheren Untersuchungen auf. Während die Quote bei weichen Diagnosen stagniert, hat sie bei den harten Diagnosen eine Zunahme erfahren.

Die Entwicklung hin zu inklusiven Settings ist insgesamt positiv zu bewerten, da inklusive sonderpädagogische Massnahmen bildungsbiografisch weniger einschneidend sind und die Chance auf eine Rückkehr in die Regelschule höher ist (Lanners, 2021). Besonders die deutliche Abnahme der weichen Diagnosen bei ausländischen Schüler:innen deutet zudem darauf hin, dass die Diagnosen weniger willkürlich gestellt werden und so der Einfluss institutioneller Diskriminierung auf die Zuweisungsprozesse reduziert werden konnte (Hättich, 2013).

Sucht man in der Literatur nach Gründen für diese Entwicklung, so kann diese zumindest teilweise auf die allgemeine Tendenz, vermehrt inklusiv zu unterrichten, zurückgeführt werden. Internationale Übereinkünfte²⁷ haben zum Behindertengleichstellungsgesetz von 2002 und dem Sonderpädagogik-

²⁶ Da die Schüler:innen der Expat-Länder in früheren Studien nicht separat betrachtet wurden, kann bei dieser Gruppe kein zeitlicher Vergleich angestellt werden.

²⁷ Salamanca Erklärung der UNESCO 1994 (UNESCO, 1994); UN-Behindertenrechtskonvention 2006 (UNO, 2006), ratifiziert von der Schweiz 2014

Konkordat der EDK von 2007 geführt, welche inklusive Bildung in der Regelschule für alle Schüler:innen fordern (Sahli Lozano, Crameri & Adeifio Gosteli, 2021). So ist der Anteil der Lernenden in Regelklassen in den letzten 15 Jahren von 94,7% auf knapp 97% gestiegen (Bula et al., 2020; Lanners, 2021). Dies ist insbesondere auf die Aufhebung der Kleinklassen und die erfolgreiche Integration dieser Schüler:innen in Regelklassen zurückzuführen (Hättich, 2013). Während die Zahl der Schüler:innen in Sonderklassen abgenommen hat, stagniert die Zahl der Sonderschulklassen. Seit dem Jahr 2014 ist darum die Anzahl separativer sonderpädagogischer Settings schweizweit mehr oder weniger unverändert geblieben. In diesem Bereich gibt die Anzahl der angebotenen Sonderschulplätze die Anzahl der Zuweisungen vor (Lanners, 2021).

Allarmierend ist die hingegen die in der vorliegenden Arbeit beobachtete Zunahme der Sonderschulzuweisungen geflüchteter Kinder. Diese Ergebnisse unterstützen die Annahme, einer Unterschichtung der Bildungspyramide durch die aktuellen Flüchtlingskinder (Oester, 2019; Sahrai, 2015). Hättich (2013) stellt zudem fest, dass die Diagnose der geistigen Behinderung insgesamt stark zunimmt und besonders bei ausländischen Schüler:innen ein überdurchschnittlich hoher prozentualer Anstieg zu beobachten ist. Dabei wird die Diagnose geistige Behinderung häufig erst im Verlauf der Schulzeit gestellt und nicht von Geburt an. Der Autor geht davon aus, dass eine Umverteilung vormalig weicher Diagnosen in den Bereich der geistigen Behinderung zu beobachten ist. Die höhere Quote bei den geistigen Behinderungen zeigt sich auch bei der Gruppe der Schüler:innen der aktuellen Flüchtlingsländer (Hättich & Lanfranchi, 2018). Dies kann ein Erklärungsansatz für die höheren Quoten separierender sonderpädagogischer Massnahmen aufgrund harter Diagnosen bieten. Die vorliegende Untersuchung deutet darauf hin, dass sich diese Tendenz seit den Untersuchungen von Hättich (2013) und Hättich und Lanfranchi (2018) noch verstärkt hat.

Im Jahr 2020 wurden schweizweit 4,6% der Schüler:innen innerhalb der Regelschule teilweise oder mehrheitlich nach individuellen Lernzielen unterrichtet. Während 3,4% der Schweizer Schüler:innen angepasste Lernziele hatten, wiesen ausländische Schüler:innen mit 7,6% eine erhöhte Quote auf (Bula et al., 2020). Im Kanton Zürich lag die Quote bei Kindern aus den aktuellen Flüchtlingsländern in den Jahren 2010 bis 2016 zwischen 6% (Irak) und 14% (Syrien), wobei die Quote der übrigen Nationen bei etwa 2,5% lag (Hättich & Lanfranchi, 2018). Die Auswertung nach inklusiver sonderpädagogischer Förderung bei individuellen Lernzielen hat vergleichbare Quoten ergeben. Im Kanton Zürich wurden im Schuljahr 23/24 2,5% der Schweizer Kinder, 7,1% der Kinder mit Migrations- und 11,5% der Kinder mit Fluchthintergrund teilweise oder mehrheitlich nach individuellen Lernzielen unterrichtet. Die Quote der geflüchteten Schüler:innen und der Schweizerkinder liegt innerhalb der von Hättich und Lanfranchi (2018) beobachteten Werte, die ermittelte Quote der migrantischen Kinder liegt über der gesamtschweizerischen Quote von Bula et al. (2020). Dies kann auf kantonale Unterschiede zurückzuführen sein. Eine

Unterscheidung zwischen Lernzielerreichung in integrativen und separativen Settings wurde bisher nicht untersucht und lässt sich entsprechend nicht weiter theoretisch einordnen. Ein Vergleich der Werte in der vorliegenden Untersuchung hat aber ergeben, dass Kinder der aktuellen Flüchtlingsländer und Kinder mit Migrationshintergrund bei Lernzielanpassungen häufiger integrativ beschult werden, während Schweizer Kinder bei mehrheitlich individuellen Lernzielen häufiger in separativen Settings lernen. Eine mögliche Begründung für diesen Unterschied könnte sein, dass Schweizer Familien – insbesondere bei Kindern, welche die Lernziele mehrheitlich nicht erreichen – eher die Möglichkeit haben, ihren Kindern die Förderung in spezialisierten Bildungsinstitutionen zu ermöglichen, auch wenn diese weit vom Wohnort entfernt liegen und mit zusätzlichen Kosten (z.B. auswärtiges Mittagessen) verbunden sind, als migrantische Familien. Diese Hypothese lässt sich aber anhand der Literatur nicht belegen und müsste überprüft werden.

Wie vorgängig besprochen, gibt es verschiedene Erklärungsansätze für die überproportionale Zuweisung von Kindern mit Migrations- und Fluchthintergrund in sonderpädagogische Settings. Häufig wird auf unzureichende Kompetenzen in der Unterrichtssprache als ein wesentlicher Grund hingewiesen, der die Schulleistungen negativ beeinflusst und die Wahrscheinlichkeit eines sonderpädagogischen Bedarfs erhöht. Die vorliegende Auswertung bestätigt zwar die Annahme, dass eine nichtdeutsche Erstsprache die Wahrscheinlichkeit eines sonderpädagogischen Förderbedarfs erhöht, zeigt aber auch, dass bei Kontrolle des Einflusses einer nichtdeutschen Erstsprache ein eigenständiger positiver Effekt der nationalen Herkunft auf den Bedarf sonderpädagogischer Unterstützung besteht. Dies deutet darauf hin, dass die sprachlichen Defizite allein nicht ausreichend sind, um diese Überrepräsentation zu erklären. Auch Kronig (2003) weist darauf hin, dass die intellektuellen und sprachlichen Leistungen von Migrantenkindern kaum mit deren Platzierung in separativen sonderpädagogischen Massnahmen korrelieren.

Trotz der in verschiedenen internationalen Studien nachgewiesenen Prävalenz von posttraumatischen Belastungsstörungen bei Kindern, die selbst eine Flucht miterlebt haben oder die aufgrund eines unsicheren Aufenthaltsstatus im Gastland unter grossen Belastungen und Instabilität leiden, sind die in der vorliegenden Untersuchung ermittelten Quoten von Flüchtlingskindern, welche unter psychischen Erkrankungen leiden, sehr gering (Attanayake et al., 2009; Betancourt et al., 2012; Ellert, 2022; Mesa-Vieira et al., 2022). Dies entspricht den Befunden von Hättich und Lanfranchi (2018). Diese Diskrepanz legt nahe, dass viele posttraumatische Belastungsstörungen bei geflüchteten Kindern nicht diagnostiziert werden und allenfalls symptomatische Lernschwierigkeiten fälschlicherweise als geistige Behinderungen oder Autismus-Spektrum-Störungen fehldiagnostiziert werden. In diesem Bereich wäre weitere Forschung nötig.

Trotz verschiedener individuumsbezogener Erklärungsansätze legt die binäre logistische Regression nahe, dass zumindest ein Teil der beobachteten Varianz bei der Zuweisung sonderpädagogischer

Massnahmen allein auf die nationale Herkunft zurückzuführen ist. Dabei ist die Rolle von negativen Vorannahmen und Stereotypen, welche Lehrpersonen gegenüber Kindern mit Migrations- und Fluchthintergrund hegen, nicht zu unterschätzen. Lanfranchi (2016a) beschreibt, dass solche Vorurteile häufig Einfluss auf das Lehrerurteil haben. Dies kann in der Praxis die Schulleistungen betroffener Kinder negativ beeinflussen und so zu einer höheren Platzierung von Migrantenkindern in Sonderpädagogischen Massnahmen führen (Kronig et al., 2000; Lanfranchi, 2005).

9. Relevanz der Befunde für die Berufspraxis

Die vorliegende Untersuchung bestätigt, dass ausländische Kinder im Schweizer Schulsystem einen weit höheren sonderpädagogischen Bedarf als Schweizer Kinder aufweisen. Sowohl integrativ als auch in Heim- und Sonderschulen sind sie übervertreten und weisen bei allen Arten sonderpädagogischen Bedarfs höhere Quoten auf als Schweizer Kinder. Dabei bestehen klare Unterschiede zwischen nationalen Gruppen; während Kinder aus typischen Expat-Ländern eine Bevorteilung erfahren, weisen Kinder aus den übrigen Migrationsländern einen erhöhten und Kinder aus den aktuellen Flüchtlingsländern den höchsten sonderpädagogischen Bedarf auf. Zwar haben internationale Abkommen und Übereinkünfte zu den Rechten behinderter Menschen dazu geführt, dass Kinder mit sonderpädagogischem Bedarf vermehrt inklusiv unterrichtet werden, um so grösser ist jedoch die Quote der Kinder mit Migrations- und Fluchthintergrund, welche teilweise oder mehrheitlich nach individuellen Lernzielen unterrichtet werden. Bei allen sonderpädagogischen Massnahmen weisen Kinder der aktuellen Flüchtlingsländer die höchsten Quoten auf. Dies widerspricht dem Prinzip der Chancengleichheit und stellt das Schulsystem vor eine grosse Herausforderung. Im Folgenden wird diskutiert, welche Implikationen diese Ergebnisse für die schulische Praxis haben.

9.1 Trauma-Sensibilität

Flüchtlingskinder sind oft sozial und psychisch stark belastet. Obwohl mit grosser Wahrscheinlichkeit viele Flüchtlingskinder aufgrund ihrer Fluchterfahrungen und unsicheren Lebensumständen im Gastland an einer posttraumatischen Belastungsstörung leiden, erhalten nur sehr wenige von ihnen eine entsprechende Diagnose und die damit einhergehende passende psychologische Unterstützung (Attanayake et al., 2009; Betancourt et al., 2012; Ellert, 2022; Hättich & Lanfranchi, 2018; Mesa-Vieira et al., 2022). Dabei kann eine Traumatisierung das Lernen und das Verhalten von betroffenen Kindern zumindest vorübergehend negativ beeinflussen (Hehmsoth, 2021; Lanfranchi, 2018). Für das pädagogische Personal kann der Umgang mit Betroffenen herausfordernd sein, insbesondere wenn das Verständnis für die Situation des Gegenübers fehlt. Eine Studie aus Schweden zeigt, dass die Rolle von Lehrpersonen im Umgang mit belasteten Flüchtlingskindern oft unklar ist. Es fehlt an klaren Handlungsvorgaben und einem wirkungsvollen Unterstützungsnetz (McDiarmid et al., 2021). Mit der Verlagerung des Problems in die Sonderschule wird die Regelschule zwar ein schwieriges Klientel los, für Betroffene bedeutet es aber ein erneuter Beziehungsabbruch und zusätzliche Instabilität. Traumatische Erlebnisse bedeuten in erster Linie Strukturverlust für betroffene Kinder. Im Umgang mit ihnen ist es darum wichtig, eine tragfähige Beziehung aufzubauen. Dafür ist Verständnis für soziokulturelle Differenzen des Gegenübers nötig, Kulturdolmetscher können dabei unterstützen (Keller & Adil, 2021). Dies ermöglicht auch eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern.

Im schulischen Alltag helfen Rituale und klare Strukturen so wie eine wohlwollende, akzeptierende Haltung. Wenn die Situation für das pädagogische Personal nicht tragbar ist, sollen Beratungsangebote oder therapeutische Unterstützung beigezogen werden. Wichtig ist, sich der grossen Vulnerabilität von Kindern aus aktuellen Flüchtlingsländern bewusst zu sein, so können Auffälligkeiten im Verhalten oder Lernen richtig eingeordnet werden und passende Massnahmen getroffen werden. Studien zeigen, dass geflüchtete Schüler:innen in Schulen, in welchen ein bewusster Umgang mit dem Thema Flucht gepflegt wird und sowohl das pädagogische Personal als auch die Schülerschaft für das Thema sensibilisiert werden, eine bessere Integration gelingt und sich Flüchtlingskinder schulisch besser entwickeln können (Nakeyar et al., 2018). Eine Verlagerung des Problems in separate Settings kann Gefühle der Instabilität noch verschlimmern und einen gravierenden und oft irreversiblen Einschnitt in die Bildungsbiografie eines Kindes bedeuten (Hedderich, 2018; Hehmsoth, 2021; Lanfranchi, 2018).

9.2 Transkulturelle Kompetenzen

Familien mit Fluchthintergrund müssen hohe Anpassungsleistungen in einem neuen Kulturraum leisten. Dies oft mit wenigen Unterstützungsangeboten hiesiger Institutionen. Betroffenen Eltern fehlt es an Kenntnissen über zeitgenössische europäische Pädagogik, das Schulsystem und Erwartungen an die Partizipation der Eltern in diesem. Die überdurchschnittlich hohen Quoten von Kindern mit Migrations- und Fluchthintergrund bei den separativen sonderpädagogischen Massnahmen aufgrund von Verhaltensauffälligkeiten weisen darauf hin, dass auch seitens des pädagogischen Personals wenig Verständnis für einen kulturell differenten Habitus besteht. Weiterbildungen in transkulturellen Kompetenzen für das pädagogische Personal können dabei helfen, Verständnis für das Fremde zu entwickeln. Keller und Adil (2021, S. 25) schreiben: «Transkulturelle Kompetenzen sind in der Regel die 'Ernte' einer längerfristigen und vorurteilsfreien Auseinandersetzung mit dem Fremden, der Bereitschaft, andere Perspektiven als die eigenen als gleichberechtigt anzuerkennen und zu würdigen.» Eine solche Offenheit begünstigt die gegenseitige Annäherung und ermöglicht eine gewinnbringende Kooperation zwischen Schule und Eltern. Dabei kann es helfen Kulturvermittelnde aus dem Herkunftsland der Familie beizuziehen, da diese nicht nur sprachlich vermitteln können, sondern auch die Perspektiven beider Seiten kennen und so Brücken zwischen den beiden schlagen können (Keller & Adil, 2021; Lanfranchi, 2018).

9.3 Rolle der Lehrperson

Die Fähigkeit, trotz hoher Belastung die psychosoziale Gesundheit zu bewahren und sich von traumatischen Erlebnissen zu erholen, nennt man Resilienz. Die Resilienzforschung zeigt, dass Widerstandskräfte sowohl in erworbenen Persönlichkeitsmerkmalen, als auch in Ressourcen der Familie und des Umfeldes liegen können. Dazu gehören bei Kindern auch die Schule und das pädagogische Personal. Die Möglichkeit eine stabile Beziehung zu einer erwachsenen Person zu haben, kann ein protektiver Faktor für Kinder in psychosozialen Notlagen sein. Die frühe Selektion und Separation in Heim- und

Sonderschule stellt hingegen ein weiterer Risikofaktor für betroffene Kinder dar (Fröhlich-Gildhoff & Rönna-Böse, 2021; Lanfranchi, 2016b).

Es ist darum wichtig, dass sich Pädagog:innen der eigenen Rolle und Wirkungsmacht bei vulnerablen Kindern bewusst sind. Kronig et al. (2000) zeigen, dass die Leistungserwartungen von Lehrpersonen die schulischen Leistungen von Kindern beeinflussen. Lehrpersonen sind ebenfalls an Abklärungsverfahren beteiligt und können durch Verdachtsdiagnosen und Empfehlungen Einfluss auf die Diagnostik und die darauffolgenden Massnahmen nehmen (Lanfranchi, 2016a). Umso wichtiger ist, dass das pädagogische Schulpersonal über ein Bewusstsein der institutionellen Diskriminierung und der vulnerablen Position, in welcher sich geflüchtete Kinder befinden, verfügt. Indem auf soziale Ungleichheiten aufmerksam gemacht wird, kann ein Bewusstsein der eigenen Involviertheit in deren Reproduktion entstehen. Dies schafft Anreiz, eigene Haltungen zu beobachten und kritisch zu hinterfragen und so eine inklusionsorientierten pädagogischen Professionalität zu entwickeln (Hofstetter & Koechlin, 2022).

9.4 Strukturelle Änderungen

Zuletzt müssen auch auf struktureller Ebene Anpassungen gemacht werden, um den Einfluss personenunabhängiger Merkmale auf den Bildungserfolg zu minimieren. Obwohl die höheren Quoten inklusiver sonderpädagogischer Massnahmen von Kindern mit Migrations- und Fluchthintergrund nach wie vor Hinweis auf institutionelle Diskriminierung dieser Gruppen geben, stellen sie doch eine Verbesserung gegenüber der Separation dieser Kinder dar. Empirische Studien beweisen, dass leistungsschwache Kinder in integrativen Settings besser beschult werden können, ohne den Lernfortschritt der leistungsstärkeren Schüler:innen zu beeinträchtigen (Kronig, Haeberlin & Eckhart, 2007). Viele Kinder mit angepassten Lernzielen, schaffen es zudem im Verlauf der Regelschule wieder, die Ziele des regulären Lehrplans zu erfüllen, während eine Rückkehr aus einer Heim- oder Sonderschule in die Regelschule selten ist. Dafür können sie Unterstützung erhalten, ohne dass aufgebaute Beziehungen abbrechen und gewonnene Selbstsicherheit verloren geht. Der kantonale Vergleich zeigt, dass Kantone mit einer geringen Anzahl an Sonderschulplätzen, tiefe Separationsquoten aufweisen (Babel & Gaillard, 2021; Lanners, 2021). Auch wenn das Angebot der Sonderschulen für einige Schüler:innen wichtig ist, zeigt dies doch, dass für einen Grossteil der Schüler:innen integrative Lösungen möglich sind. In der Salamanca Erklärung wird vorgeschlagen, Sonderschulen vermehrt in Kompetenzzentren umzuwandeln, wodurch deren Expertise den Regelschulen zugänglich gemacht werden kann (Lanners, 2021; UNESCO, 1994). Eine solche Lösung würde zwar nicht die in dieser Arbeit ausgewiesene höhere Wahrscheinlichkeit eines sonderpädagogischen Bedarfs aufgrund der nationalen Herkunft reduzieren, integrative Lösungen erhöhen aber die Durchlässigkeit schulischer Zuweisungen und bilden so den ersten Schritt hin zu einer gerechteren Schule für alle. Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen, dass Bildungsgerechtigkeit noch lange nicht erreicht ist.

10. Fazit

In der Schweiz stellen national heterogene Klassen die Norm dar. Mehr als ein Fünftel der Schulkinder sind ausländischer Nationalität (Bundesamt für Statistik, 2025). Obwohl der geringe Bildungserfolg von Kindern mit Migrationshintergrund in der Bildungsforschung schon lange kritisch diskutiert wird, gelingt es nicht, unterschiedliche Bildungsvoraussetzungen in der Schule zu nivellieren. Studien zum Thema belegen seit Jahren, dass nationale Herkunft einen starken Zusammenhang mit Schulerfolg aufweist. Kinder nichtschweizerischer Nationalität erleben häufiger eine verzögerte oder irreguläre Einschulung, sie werden häufiger in Sonderklassen beschult und müssen häufiger Klassen repetieren. Auf der Sekundarstufe I sind sie in Schulstufen mit Grundanforderungen übervertreten. Zudem weisen sie einen erhöhten sonderpädagogischen Förderbedarf auf (Babel & Gaillard, 2021; Hättich & Lanfranchi, 2018). Gerade separative sonderpädagogische Zuweisungen können gravierende Einschnitte in die Bildungsbiografie bedeuten, welche schulische und berufliche Entfaltungsmöglichkeiten über die obligatorische Schulzeit hinaus beeinträchtigen (Sahrai, 2015). Meritokratische Erklärungsansätze, welche schulischen Misserfolg an individuellem Unvermögen festmachen, können dabei die systematische Bildungsbenachteiligung von Kindern mit Migrationshintergrund nur ungenügend erklären. Hinzu kommt, dass in der Literatur kaum zwischen verschiedenen Herkunftsländer der Schüler:innen unterschieden wird, obwohl es grosse Differenzen in der gesellschaftlichen Wahrnehmung und im schulischen Erfolg unterschiedlicher nationaler Gruppen gibt (Oester, 2019).

In der vorliegenden Untersuchung wurde aus diesem Grund der Frage nachgegangen, welchen Einfluss nationale Herkunft und Fluchterfahrung auf die Zuweisung sonderpädagogischer Massnahmen im schweizerischen obligatorischen Schulsystem haben. Des weiteren wurde untersucht, wie sich die relativen Anteile von Kindern nichtschweizerischer Nationalität und von Geflüchteten nach Art der sonderpädagogischen Massnahmen unterscheiden. Von Interesse waren dabei sowohl die Art der Diagnose als auch die Frage, ob das Setting inklusiv oder separativ gestaltet ist. Um diesen Fragen nachzugehen, wurde anhand der Daten der BISTA Zürich, des Schuljahres 23/24 verschiedene statistische Auswertungen gemacht.

Die Hypothese, dass ausländische Kinder im Schweizer Schulsystem einen weit höheren sonderpädagogischen Bedarf als Schweizer Kinder aufweisen, konnte bestätigt werden. Sowohl integrativ, als auch in Heim- und Sonderschulen sind sie übervertreten und weisen bei allen Arten von sonderpädagogischem Bedarf höhere Quoten auf, als einheimische Kinder. Dabei bestehen klare Unterschiede zwischen nationalen Gruppen; während Kinder aus typischen Expat-Ländern eine Bevorteilung erfahren, weisen Kinder aus den übrigen Migrationsländern einen erhöhten sonderpädagogischen Bedarf auf, wobei diejenigen Kinder aus den aktuellen Flüchtlingsländern in allen Bereichen der Sonderpädagogik prozentual den höchsten Bedarf aufweisen. Diese Unterschiede innerhalb der ausländischen Bevölkerung in der

Schweiz, weisen darauf hin, dass nicht Schulschwierigkeiten aufgrund fehlender Kompetenzen in der Unterrichtssprache Grund für Leistungsunterschiede darstellen. So weisen Expat-Kinder die gleiche Quote in Aufnahmeklassen für ausländische Schüler:innen auf, wie Schweizerkinder. Die vorliegende Untersuchung weist darauf hin, dass zwar ökonomische und sozialschichtbedingte Unterschiede im Bildungsniveau der Eltern die Unterschiede im sonderpädagogischen Bedarf beeinflussen, dass aber der Einfluss von Diskriminierungsmechanismen nicht unterschätzt werden darf (Babel & Gaillard, 2021; Hätich & Lanfranchi, 2018).

Auch die Hypothese, dass die Wahrscheinlichkeit der Allokation sonderpädagogischer Massnahmen bei Kindern mit Migrations- und Fluchthintergrund im Vergleich zu Schweizer Kindern grösser ist, kann anhand der Auswertung bestätigt werden. Um zu überprüfen, ob ein Unabhängiger Effekt der nationalen Zugehörigkeit auf die Zuweisung sonderpädagogischer Massnahmen besteht, wurde der Effekt einer nichtdeutschen Erstsprache kontrolliert. Dies erlaubt den allfälligen Einfluss einer nicht deutsch Erstsprache auf die schulischen Leistungen separat zu betrachten. Zudem ist die nichtdeutsche Erstsprache relativ unabhängig vom sozioökonomischen Status, da fast die Hälfte aller Schüler:innen eine andere Erstsprache als Deutsch haben. So lässt sich auch der Einfluss des sozioökonomischen Kapitals zu einem gewissen Grad überprüfen. Die Untersuchung zeigt, dass eine nichtdeutsche Erstsprache die Wahrscheinlichkeit, einen sonderpädagogischen Bedarf aufzuweisen erhöht. Um den Unabhängigen Einfluss der nationalen Zugehörigkeit auf die Allokation sonderpädagogischer Massnahmen zu überprüfen, müssten Erhebungen herangezogen werden, welche Aufschluss über das sozioökonomische Kapital der Familien geben.

Die Hypothese, dass Kinder mit Migrationshintergrund und insbesondere Flüchtlingskinder eine höhere Quote bei separativen sonderpädagogischen Massnahmen aufgrund weicher Diagnosen als aufgrund harter Diagnosen aufweisen, konnte nicht bestätigt werden. Im Vergleich zu früheren Untersuchungen, sind die Quoten von Kindern mit Migrationsgrund bei den weniger eindeutig diagnostizierbaren weichen Diagnosen zurückgegangen, während sie bei Schüler:innen aus den aktuellen Flüchtlingsländern stagnieren. Die Unterschiede zwischen den nationalen Gruppen bei harten, physiologischen Diagnosen hingegen, haben sich im Vergleich zu früheren Untersuchungen verstärkt. Während die Quote bei Kindern mit Migrationshintergrund stagniert, ist bei Kindern der aktuellen Flüchtlingsländer eine Zunahme dieser Diagnosen zu beobachten. Dies trotz allgemeinen Integrationsbestrebungen und insgesamt rückläufigen Zahlen in der separativen Sonderpädagogik. Insbesondere bei den Diagnosen geistige Behinderung und Autismus-Spektrum-Störung gehen die Quoten der nationalen Gruppen stark auseinander, wobei Kinder aus den aktuellen Flüchtlingsländer überproportional häufig diagnostiziert werden. Dieser Befund ist alarmierend und verdient besondere wissenschaftliche Aufmerksamkeit. Es wird angenommen, dass Traumata aufgrund von belastenden Fluchterfahrungen und Lebenssituationen einen nicht unerheblichen

Einfluss auf diese Entwicklung haben. Um falschen Zuweisungen vorzubeugen, welche einschneidende Auswirkungen auf die Bildungsbiografie eines Kindes haben können, wird eine Sensibilisierung des pädagogischen Personals in diesem Bereich vorgeschlagen. Es ist ebenfalls anzumerken, dass bei den inklusiven sonderpädagogischen Massnahmen nicht nach Diagnose unterschieden wird. Es wird angenommen, dass ein Teil der Kinder mit weichen Diagnosen inzwischen integrativ beschult wird und dies den Rückgang der separativen sonderpädagogischen Massnahmen aufgrund weicher Diagnosen zumindest in Teilen erklärt.

Auch die Hypothese, dass Kinder mit Migrations- und Fluchthintergrund bei separativen sonderpädagogischen Settings gegenüber Schweizer Kindern eine höhere Quote aufweisen als bei integrativen sonderpädagogischen Settings, wird aufgrund der Auswertung verworfen. Der Paradigmenwechsel in der Sonderpädagogik hin zu einer inklusiven Beschulung hat auch die Bildungssituation von Kindern mit Migrationshintergrund wesentlich beeinflusst. Kinder mit sonderpädagogischem Bedarf werden insgesamt vermehrt inklusiv unterrichtet, um so grösser ist jedoch die Quote der Kinder mit Migrations- und Fluchthintergrund, welche in der Regelschule teilweise oder mehrheitlich nach individuellen Lernzielen unterrichtet werden. Tatsächlich werden Schweizer Kinder, welche mehrheitlich an individuellen Lernzielen arbeiten, prozentual öfter separativ unterrichtet, als integrativ. Es liessen sich in der Literatur keine Erklärungsansätze für diese Diskrepanz finden.

Insgesamt zeigt die Untersuchung, wie vulnerabel die Kinder aus aktuellen Flüchtlingsländern sind. Aufgrund ihrer Vorgeschichte so wie belastenden Lebenssituationen im Gastland weisen sie überproportional häufig einen besonderen Bildungsbedarf auf. Die hohe Quote separierender sonderpädagogischer Zuweisungen bieten gerade bei Flüchtlingskindern Grund zur Besorgnis. Vor dem Hintergrund bereits erlebter traumatischer Erfahrungen können separative sonderpädagogische Massnahmen zu weiteren biografischen Brüchen führen, die ihrerseits ein zusätzliches Traumatisierungspotenzial bergen. Es besteht darum dringender Handlungsbedarf sowohl in der Lehrpersonenbildung, als auch auf institutioneller Ebene.

Da die Untersuchung anhand der kantonalen BISTA von Zürich gemacht wurde, ist nicht klar, inwiefern sich die Befunde auf die ganze Schweiz extrapolieren lassen. Kantonale Unterschiede in der gesellschaftlichen Zusammensetzung und im Schulsystem konnten nicht berücksichtigt werden. Eine entsprechende Untersuchung der Zusammenhänge anhand gesamtschweizerischer Daten könnte Aufschluss über regionale Unterschiede bieten und allenfalls die Möglichkeit geben, gelingende Integrationskonzepte im Sinne einer Best Practice in anderen Regionen zu implementieren.

Es fehlen Ebenfalls Informationen zum familiären Hintergrund, sozialer Schicht, Bildungsniveau und Lebenssituation der Familie sowie Angaben zur psychischen Befindlichkeit der Kinder (Hättich & Lanfranchi,

2018). Der Einbezug dieser Merkmale könnte dabei Helfen, die ungleiche Zuteilung sonderpädagogischer Massnahmen besser zu verstehen und so sinnvolle Implikationen für die Schule abzuleiten.

11. Danksagung

Zum Abschluss möchte ich mich bei all denjenigen bedanken, ohne die diese Arbeit nicht hätte zustande kommen können.

Zunächst gilt mein Dank Anna Burkhardt, die mich während der gesamten Arbeit betreut hat. Ich bedanke mich für die entgegengebrachte Geduld, für den spannenden Austausch, die sanften Korrekturen, die mir halfen, meine Ideen zu schärfen und mich nicht in meinen Gedanken zu verlieren. Besonders dankbar bin ich für das Vertrauen, das sie mir entgegengebracht hat, sowie für die Freiheit, meinen eigenen Interessen folgen zu können.

Ein herzliches Dankeschön geht an Thomas, meinen Ehemann, der mir stets mit Geduld und Verständnis zur Seite stand. Er hörte sich meine Ausführungen an, auch wenn sie oft wenig präzise waren, und unterstützte mich stets. Ich danke ihm dafür, dass er mir durch die Freigabe seiner Zeit den nötigen Raum verschaffte und immer nachsichtig war, wenn mir die Energie für anderes fehlte.

Meinem Sohn, Orell, möchte ich von Herzen danken. Dafür, dass er nachsichtig mit mir war und mir nicht böse war, wenn mir die Zeit für gemeinsame Unternehmungen fehlte.

Meinem Arbeitgeber danke ich für die grossartige Stelle, die mir nicht nur Motivation verschaffte, mich mit neuer Energie der letzten Hürde meiner Masterarbeit zu stellen, sondern auch für die zur Verfügung gestellte Zeit, ohne die ich diese Aufgabe nicht hätte meistern können.

Ein besonderer Dank geht an meine liebste Freundin Saada, die mir während des gesamten Studiums stets mit Rat und Tat zur Seite stand und sich die Zeit genommen hat, meine Arbeit durchzulesen und korrekatives Feedback zu geben.

Abschliessend möchte ich mich bei Maja Stoll für das Zurverfügungstellen der Daten der BISTA bedanken und bei der Methodenberatung der HfH, die mir das Programm zur Datenverarbeitung zur Verfügung gestellt hat und mir bei der Datenauswertung unterstützend zur Seite stand.

12. Literaturverzeichnis

- Attanayake, V., McKay, R., Joffres, M., Singh, S., Burkle, F. & Mills, E. (2009). Prevalence of mental disorders among children exposed to war: a systematic review of 7,920 children. *Medicine, Conflict and Survival*, 25(1), 4–19.
- Babel, J. & Gaillard, L. (2021). *Übergänge und Verläufe in der obligatorischen Schule: Längsschnittanalysen im Bildungsbereich* (Statistik der Schweiz 15, Bildung und Wissenschaft). (Schweiz, Hrsg.). Neuchâtel.
- Beck, M., Jäpel, F. & Becker, R. (2010). Determinanten des Bildungserfolgs von Migranten. In G. Quenzel & K. Hurrelmann (Hrsg.), *Bildungsverlierer* (S. 313–337). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Betancourt, T. S., Newnham, E. A., Layne, C. M., Kim, S., Steinberg, A. M., Ellis, H. et al. (2012). Trauma History and Psychopathology in War-Affected Refugee Children Referred for Trauma-Related Mental Health Services in the United States. *Journal of Traumatic Stress*, 25(6), 682–690.
- Bula, A., Deppierraz, R., Eberhard, J. & Oeuvray, S. (2020). *Statistik der Sonderpädagogik. Schuljahr 2018/19*. Neuchâtel: Bundesamt für Statistik (BFS).
- Bundesamt für Statistik. (2025, Februar 27). Lernende der obligatorischen Schule nach Schweizer Klassifikation und kantonaler Schulart 2023/24. Tabelle .
- Burkhardt, S. C. A. & Lanfranchi, A. (2016). Eritreische Flüchtlingskinder in der Schweiz. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 22(1), 20–26.
- Burkhardt, S. C. A. & Lanfranchi, A. (2025). Critical Factors for Academic and Familial Development of Eritrean Refugee Children in Switzerland: A Mixed-Methods Study. *Journal of Research in Childhood Education*, 1–17.
- Childs, T. M. & Wooten, N. R. (2023). Teacher bias matters: an integrative review of correlates, mechanisms, and consequences. *Race Ethnicity and Education*, 26(3), 368–397.
- Diekmann, A. (2022). *Empirische Sozialforschung: Grundlagen, Methoden, Anwendungen* (rowohlts enzyklopädie) (15. Auflage, vollständig überarbeitete und erweiterte Neuausgabe August 2007, Originalausgabe.). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.

- Eckhart, M., Haeberlin, U., Sahli Lozano, C. & Blanc, P. (Hrsg.). (2011). *Langzeitwirkungen der schulischen Integration: eine empirische Studie zur Bedeutung von Integrationserfahrungen in der Schulzeit für die soziale und berufliche Situation im jungen Erwachsenenalter* (Beiträge zur Heil- und Sonderpädagogik) (1. Aufl.). Bern Stuttgart Wien: Haupt Verlag.
- Edelmann, D. (2015). Stärkung der Chancengerechtigkeit durch frühe Förderung. In A. Haenni Hotti (Hrsg.), *Equity - Diskriminierung und Chancengerechtigkeit im Bildungswesen. Migrationshintergrund und soziale Herkunft im Fokus* (S. 42–50). Bern: Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK).
- Ellert, S. (2022). *Gesundheitsstatus und Traumastörungen bei syrischen Flüchtlingskindern. Theoretische Annäherung und empirische Ergebnisse aus einer Vollerhebung in München im Kontext von Flucht, Trauma, Familie und Gesundheit*. München: Institut für Medizinische Psychologie der Universität München. Zugriff am 19.10.2024. Verfügbar unter: https://edoc.ub.uni-muenchen.de/31576/1/Ellert_Seval.pdf
- Faist, T. (2013). The mobility turn: a new paradigm for the social sciences? *Ethnic and Racial Studies*, 63(11), 163–1646.
- Fibbi, R. & Truong, J. (2015). Parental involvement and educational success in Kosovar families in Switzerland. *Comparative Migration Studies*, 3(1), 13.
- Fröhlich-Gildhoff, K. & Rönnau-Böse, M. (2021). Resilienzförderung in der (Grund) Schule (Studien zur Resilienzforschung). In K. Fröhlich-Gildhoff & M. Rönnau-Böse (Hrsg.), *Menschen stärken: Resilienzförderung in verschiedenen Lebensbereichen* (S. 85–107). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.
- Hättich, A. (2013). Von draussen, nach draussen: Zur Separierung ausländischer Schülerinnen und Schüler. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 19(2), 28–34.
- Hättich, A. & Lanfranchi, A. (2018). Fachbeitrag: Der Cinderella-Effekt: Die schulische Allokation von Flüchtlingskindern aus Eritrea und anderen Krisenregionen. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete*, 88(2), 128–145.
- Hedderich, I. (2018). Migration - Flucht - Integration: Kenntnisstand und Herausforderungen. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 24(1), 6–12.

- Hehmsoth, C. (2021). *Traumatisierte Kinder in Schule und Unterricht: wenn Kinder nicht wollen können*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt Verlag Uni-Taschenbücher Verlag.
- Hofstetter, D. & Koechlin, A. (2022). Inklusionsorientierte heil- und sonderpädagogische Professionalität und die Transformation habitualisierter Denk- und Handlungsgewohnheiten. In C. Stalder & W. Burk (Hrsg.), *Entwicklungsorientierte Bildung - ein Paradigmenwechsel* (S. 90–101). Weinheim: Beltz Juventa.
- IBM Corp. (2024). IBM SPSS Statistics for Windows. Armonk, NY.
- Informations- und Dokumentationszentrum IDES. (2025, Februar 20). Obligatorische Schule. Sonderpädagogik. *Bildungssystem Schweiz*. Verfügbar unter: <https://www.edk.ch/de/bildungssystem-ch/obligatorium/sonderpaedagogik>
- Kappus, E.-N. (2018). Integration, Inklusion und die Diversitätsdimension „Migration“. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 24(1), 13–20.
- Keller, E. & Adil, K. (2021). *Geflüchtete Kinder in sonderpädagogischen Lernsettings: Eine qualitative Analyse aus unterschiedlichen Perspektiven*. Forschungsbericht. Zürich: Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Soziale Arbeit, Institut für Vielfalt und gesellschaftliche Teilhabe.
- Kronig, W. (2003). Das Konstrukt des leistungsschwachen Immigrantenkindes. *Zeitschrift für Erziehungswissenschaften*, 6(6), 126–141.
- Kronig, W., Haeberlin, U. & Eckhart, M. (2000). *Immigrantenkinder und schulische Selektion. Pädagogische Visionen, theoretische Erklärungen und empirische Untersuchungen zur Wirkung integrierender und separierender Schulformen in den Grundschuljahren*. Bern: Haupt.
- Kronig, W., Haeberlin, U. & Eckhart, M. (2007). *Immigrantenkinder und schulische Selektion: pädagogische Visionen, theoretische Erklärungen und empirische Untersuchungen zur Wirkung integrierender und separierender Schulformen in den Grundschuljahren* (Beiträge zur Heil- und Sonderpädagogik) (2., unveränd. Aufl.). Bern Stuttgart Wien: Haupt.
- Lanfranchi, A. (2005). Nomen est omen: Diskriminierung bei sonderpädagogischen Zuweisungen. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 7(8), 45–48.

- Lanfranchi, A. (2016a). Zuweisung von Kindern mit Schulproblemen zu sonderpädagogischen Massnahmen: Schulpsychologen weniger diskriminierend als Lehrkräfte. *Prax. Kinderpsychol. Kinderpsychiat.*, 65, 113–126.
- Lanfranchi, A. (2016b). Resilienzförderung von Kindern bei Migration und Flucht. In R. Welter-Enderlin & B. Hildenbrand (Hrsg.), *Resilienz - Gedeihen trotz widriger Umstände* (5. Auflage, 2016., S. 119–138). Heidelberg: Carl-Auer-Systeme-Verlag.
- Lanfranchi, A. (2018). Kinder und Jugendliche aus Flüchtlingsfamilien. Hinweise für heilpädagogische Fachpersonen. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 24(1), 21–25.
- Lanners, R. (2021). Wie gerecht ist die heutige Bildung in der Schweiz? *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 27(7–8), 48–56.
- Leseman, P. (2008). Integration braucht frühkindliche Bildung: Wie Einwandererkinder früher gefördert werden können. In Bertelsmann Stiftung & Migration Policy Institute (Hrsg.), *Migration und Integration gestalten: transatlantische Impulse für globale Herausforderungen* (1. Aufl., S. 125–150). Gütersloh: Verlag Bertelsmann-Stiftung.
- McDiarmid, S., Durbeej, N., Sarkadi, A. & Osman, F. (2021). Schools' and teachers' roles and challenges in supporting the mental wellbeing of refugee youths: a qualitative study with Swedish teachers. *International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being*, 17(1).
- Mesa-Vieira, C., Haas, A. D., Buitrago-Garcia, D., Roa-Diaz, Z. M., Minder, B., Gamba, M. et al. (2022). Mental health of migrants with pre-migration exposure to armed conflict: a systematic review and meta-analysis. *The Lancet Public Health*, 7(5), e469–e481.
- Meyer, T. (2003). Jugendliche mit Migrationshintergrund. *Wege in die nachobligatorische Ausbildung: die ersten zwei Jahre nach Austritt aus der obligatorischen Schule; Zwischenergebnisse des Jugendlängsschnitts TREE: Bildungsmonitoring Schweiz* (S. 111–118). Neuchâtel: Bundesamt für Statistik.
- Michalak, M. (2019). Deutsch als Zweitsprache. In C. Hochstadt & R. Olsen (Hrsg.), *Handbuch Deutschunterricht und Inklusion* (S. 190–206). Weinheim: Beltz.

- Nakeyar, C., Esses, V. & Reid, G. J. (2018). The psychosocial needs of refugee children and youth and best practices for filling these needs: A systematic review. *Clinical Child Psychology and Psychiatry*, 23(2), 186–208.
- Oester, K. (2019). Bildungschancen im Kontext staatlicher Mobilitätsregimes. Eine Analyse bildungspolitischer Postulate zu soziokultureller Diversität zuhanden der Lehrer_innenbildung von den 1960er-Jahren bis heute. *Global Learning - Planetary Pedagogy*. Buenos Aires: CLASCO.
- Rieger-Ladich, M. (2023). Ordnungen stiften, Differenzen markieren. Machttheoretische Überlegungen zur Rede von Heterogenität. In T. Bohl, J. Budde & M. Rieger-Ladich (Hrsg.), *Umgang mit Heterogenität in Schule und Unterricht: grundlagentheoretische Beiträge, empirische Befunde und didaktische Reflexionen* (2., aktualisierte Auflage., S. 31–46). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Sahli Lozano, C., Cramer, S. & Adeifio Gosteli, D. (2021). *Integrative und separative schulische Massnahmen in der Schweiz (InSeMa): Kantonale Vergabe- und Umsetzungsrichtlinien*. Bern: Edition SZH/CSPS.
- Sahrai, D. (2015). Chancengerechtigkeit und Diskriminierung im Rahmen von Sonderschulungen bei Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund. In A. Haenni Hotti (Hrsg.), *Equity - Diskriminierung und Chancengerechtigkeit im Bildungswesen. Migrationshintergrund und soziale Herkunft im Fokus* (S. 51–64). Bern: Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK).
- Schlatter, K., Tucholski, Y. & Curschellas, F. (2016). *DaZ unterrichten: ein Handbuch zur Förderung von Deutsch als Zweitsprache in den Bereichen Hörverstehen und Sprechen* (Impulse zur Unterrichtsentwicklung) (1. Auflage.). Bern: Schulverlag plus AG.
- Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK). (1991, Oktober 24). Empfehlungen zur Schulung der fremdsprachigen Kinder. Zugriff am 20.10.2024. Verfügbar unter: <https://edudoc.ch/record/24317?ln=de>
- Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK). (1995). *Empfehlungen und Beschlüsse*. Nr. 36A. Bern.
- Staatssekretariat für Migration SEM. (2024). *Asylstatistik 2023*. Bern - Wabern: Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement EJPD. Zugriff am 19.10.2024. Verfügbar unter: <https://www.news.admin.ch/de/nsb?id=100040>

Staatssekretariat für Migration SEM. (2025). Grafiken Asylstatistik. Zugriff am 16.3.2025. Verfügbar unter:

<https://www.news.admin.ch/de/nsb?id=100040>

statista. (2025a). Anzahl der anerkannten Flüchtlinge in der Schweiz nach den zehn wichtigsten Herkunftsländern am 31. Dezember 2023. Zugriff am 6.3.2025. Verfügbar unter: <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/462169/umfrage/anerkannte-fluechtlinge-in-der-schweiz-nach-herkunftslaendern/>

statista. (2025b). Anzahl der neuen Asylgesuche in der Schweiz nach den zehn wichtigsten Herkunftsländern im Jahr 2024. Zugriff am 16.3.2025. Verfügbar unter: <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/293542/umfrage/asylgesuche-in-der-schweiz-nach-herkunftslaendern/>

Stoll, M. (2024). *Die Schulen im Kanton Zürich 2023/2024*. Zürich: Bildungsdirektion des Kantons Zürich.

Swissuniversities. (2016). *Sonderpädagogische Aspekte in der Ausbildung der RegelklassenLehrpersonen. Empfehlungen der Kammer der Pädagogischen Hochschulen von swissuniversities*. Bern: Swissuniversities.

Treibel, A. (2011). *Migration in modernen Gesellschaften: soziale Folgen von Einwanderung, Gastarbeit und Flucht* (Grundlagentexte Soziologie) (5. Auflage.). Weinheim München: Juventa-Verlag.

UNESCO. (1994). *Die Salamanca Erklärung und der Aktionsrahmen zur Pädagogik für besondere Bedürfnisse*. Salamanca.

UNHCR. (1951). *Abkommen über die Rechtstellung der Flüchtlinge. (Protokoll über die Rechtstellung der Flüchtlinge 1965)*. Genf.

UNHCR. (2017). *Left Behind: Refugee Education in Crisis*. Genf.

Universität Zürich. (2023). Logistische Regressionsanalyse. *Methodenberatung*. Zugriff am 24.3.2025. Verfügbar unter: https://www.methodenberatung.uzh.ch/de/datenanalyse_spss/zusammenhang/ireg.html#3.4._Signifikanz_des_Regressionsmodells

UNO. (2006, Dezember 13). *Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN- Behindertenrechtskonvention, UN-BRK)*.

Walther, B. (2022). Binär logistische Regression in SPSS mit einem metrischen Prädiktor. *Björn Walther*. Zugriff am 4.3.2025. Verfügbar unter: <https://bjoernwalther.com/binaer-logistische-regression-in-spss-mit-einem-metrischen-praedikator/>

WHO. (2025). ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics. *ICD-11 International Classification of Diseases 11th Revision. The global standard for diagnostic health information*. Zugriff am 14.4.2025. Verfügbar unter:
<https://icd.who.int/browse/2025-01/mms/en#437815624>

13. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Verwendete Variablen	27
Tabelle 2 Nationalität gruppiert	29
Tabelle 3 Variable Deutsch	29
Tabelle 4 Variable sonderpädagogische Massnahmen	30
Tabelle 5 Variable Schulart gruppiert	31
Tabelle 6 Sonderpädagogische Massnahmen nach Nationalität.....	35
Tabelle 7: Schulart nach Nationalität.....	36
Tabelle 8 Art der Diagnose nach Nationalität.....	40
Tabelle 9 Binäre logistische Regression.....	43
Tabelle 10 Veränderung der Quote separierender sonderpädagogischer Massnahmen nach Art der Diagnose und nationalen Gruppen	52

14. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Modell: Einfluss von Nationalität und Erstsprache auf sonderpädagogische Massnahmen	33
Abbildung 2 Sonderpädagogische Massnahmen nach Nationalität.....	36
Abbildung 3 Sonderschulzuteilung nach Nationalität	37
Abbildung 4 Integrative und separative sonderpädagogische Massnahmen.....	41

15. Anhang

15.1 Operationalisierung der Variablen

15.1.1 Variable Nationalität²

Variablen alt	Variablen neu
Schweiz	(1) Schweiz
Australien	(2) Expats
Belgien	
Dänemark	
Deutschland	
Finnland	
Liechtenstein	
Luxemburg	
Neuseeland	
Niederlande	
Norwegen	
Österreich	
Schweden	
Alle anderen Nationalitäten	
Eritrea	(4) Geflüchtete
Syrien	
Türkiye	
Afghanistan	
Ukraine	
Sri Lanka	
Irak	
Somalia	

Iran	
China	
Bosnien und Herzegowina	
Marokko	
Algerien	
Tunesien	
Georgien	

15.1.2 Variable Schulart2

Variablen Alt	Variablen neu
Regelkindergarten	(1) Regelschule
Primarschule	
Sekundarschule ohne äussere Differenzierung	
Sekundarschule Abteilung C	
Sekundarschule Abteilung B	
Sekundarschule Abteilung A	
Einschulungsklasse	(2) temporäre separative Massnahmen
Aufnahmeklasse	
Aufnahmeklasse Asyl, Stufe Kindergarten	
Aufnahmeklasse Asyl, Stufe Primar & Sekundar	
kommunale Aufnahmeklasse	(3) weiche Diagnose
<i>Verhaltensbehinderung (Normalbegabung)</i>	
<i>Psychische Erkrankung</i>	

Lernbehinderung	
Kleinklasse	
Sehbehinderung	(4) harte Diagnose
Hörbehinderung	
Mehrfachsinnesebehinderung	
Körperbehinderung	
Mehrfachbehinderung	
Geistige Behinderung	
Autismus-Spektrum-Störung	
Sprachbehinderung	(5) Sprachbehinderung

15.2 Binäre Logistische Regression mit temporären separativen Massnahmen

Binäre logistische Regression

	Regressionskoeffizient B	Standardfehler	Wald ²⁸	p	Odds Ratio	95% Konfidenzintervall für Odds Ratio	
						Unterer Wert	Oberer Wert
Expats	-.189	.053	12.757	<.001	.828	.746	.918
Migrationshintergrund	.624	.029	451.005	<.001	1.867	1.762	1.977
Geflüchtet	1.078	.034	1014.386	<.001	2.938	2.750	3.140
Nichtdeutsche Muttersprache	.584	.027	469.952	<.001	1.793	1.701	1.891
Konstante	-3.334	.019	31954.471	<.001	.036		

²⁸ Die Freiheitsgrade betragen bei allen Ausprägungen 1.

15.3 Syntax SPSS

* Encoding: UTF-8.

RECODIERUNG NATIONALITAET

Häufigkeiten Nationalitaet

DATASET ACTIVATE DataSet2.

FREQUENCIES VARIABLES=Nationalitaet

/ORDER=ANALYSIS.

*Gruppieren Nationalitaet zu Schweiz,Expats, Gefluechtet und Migrationshintergrund *

RECODE Nationalitaet ('Schweiz'=1) ('Australien'=2) ('Belgien'=2) ('Dänemark'=2) ('Deutschland'=2)
('Finnland'=2) ('Frankreich'=2) ('Grossbritannien'=2) ('Irland'=2) ('Island'=2) ('Japan'=2)
('Kanada'=2) ('Liechtenstein'=2) ('Luxemburg'=2) ('Neuseeland'=2) ('Niederlande'=2) ('Norwegen'=2)
('Österreich'=2) ('Schweden'=2) ('Eritrea'=4) ('Syrien'=4) ('Türkiye'=4) ('Afghanistan'=4) ('Sri '+
'Lanka'=4) ('Irak'=4) ('Somalia'=4) ('Iran'=4) ('China'=4) ('Bosnien und Herzegowina '=4)
('Marokko'=4) ('Algerien'=4) ('Tunesien'=4) ('Georgien'=4) ('Ukraine'=4) (ELSE=3) INTO Nationali-
taet2.

VARIABLE LABELS Nationalitaet2 'Nationalität Gruppirt'.

EXECUTE.

FREQUENCIES VARIABLES=Nationalitaet2

/ORDER=ANALYSIS.

*Manuell: Anpassen Skallierung Ordinal, Werte umbenennen: 1: Schweiz, 2: Expats, 3: Migrationshin-
tergrund, 4: Geflüchtet*

*Gruppieren Schulart zu: 1: Regelschule, 2:Einschulungs- und Aufnahmeklassen, 3:weiche Diagnose,
4:harte Diagnose, 5:Sprachliche Diagnose*

FREQUENCIES VARIABLES=Schulart

/ORDER=ANALYSIS.

RECODE Schulart ('Regelkindergarten'=1) ('Primarschule'=1) ('Sekundarschule ohne Äussere '+
'Differenzierung'=1) ('Sekundarschule Abteilung A'=1) ('Sekundarschule Abteilung B'=1)

```
('Sekundarschule Abteilung C'=1) ('Einschulungsklasse'=2) ('Aufnahmeklasse'=2) ('Aufnahmeklasse'+  
'Asyl, Stufe Kindergarten'=2) ('Aufnahmeklasse Asyl, Stufe Primar & Sekundar'=2)  
('Verhaltensbehinderung (Normalbegabung)'=3) ('Psychische Erkrankung'=3) ('Lernbehinderung'=3)  
('Kleinklasse'=3) ('Sprachbehinderung'=5) (ELSE=4) INTO Schulart2.  
VARIABLE LABELS Schulart2 'Schulart_Gruppiert'.  
EXECUTE.
```

Manuell: Umbenennen Ausprägungen

```
FREQUENCIES VARIABLES=Schulart2  
/ORDER=ANALYSIS.
```

Gruppieren Schulform

```
FREQUENCIES VARIABLES=Schultyp  
/ORDER=ANALYSIS.
```

Wie Viele Schüler:innen mit angepasstem Lehrplan befinden sich in der Regelschule vs Heim- und Sonderschule? Kreuztabelle

```
CROSSTABS  
/TABLES=Schultyp BY Lehrplanstatus  
/FORMAT=AVALUE TABLES  
/CELLS=COUNT  
/COUNT ROUND CELL.
```

```
RECODE Schultyp ('Volksschule'=1) (ELSE=2) INTO Schultyp_Codiert.  
VARIABLE LABELS Schultyp_Codiert 'Schultyp_Codiert'.  
EXECUTE.
```

Recodieren Sprache: Deutsch vs nicht Deutsch

```
RECODE Erstsprache ('Deutsch'=1) (ELSE=2) INTO Deutsch.  
VARIABLE LABELS Deutsch 'Deutsch nicht Deutsch'.  
EXECUTE.
```

```
FREQUENCIES VARIABLES=Deutsch  
/ORDER=ANALYSIS.
```

Ausprägungen manuel umbenennen

Breakvariable erstellen Lehrplanstatus nach Schultyp

```
DATASET DECLARE Lehrplanstatus_nach_Schultyp.  
AGGREGATE  
/OUTFILE='Lehrplanstatus_nach_Schultyp'  
/BREAK=Lehrplanstatus_Code Schultyp_Codiert  
/Lehrplanstatus_Schultyp=N.
```

```
DATASET ACTIVATE DataSet2.
```

```
DATASET DECLARE Lehrplanstatus_nach_Schultyp.  
AGGREGATE  
/OUTFILE='Lehrplanstatus_nach_Schultyp'  
/BREAK=Lehrplanstatus_Code Schultyp_Codiert Nationalitaet2  
/Lehrplanstatus_Schultyp=N.
```

```
DATASET ACTIVATE Lehrplanstatus_nach_Schultyp.
```

```
DATASET ACTIVATE DataSet2.
```

Kreuztabelle Nationalität Schulart

```
CROSSTABS  
/TABLES=Nationalitaet2 BY Schulart2  
/FORMAT=AVALUE TABLES  
/CELLS=COUNT ROW  
/COUNT ROUND CELL  
/BARCHART.
```

Umcodierung Sonderpädagogische Massnahmen: Ja-Nein

```
if (Lehrplanstatus_Code=10 AND Schultyp_Codiert=1) Sopaed=1.
```

```
if (Lehrplanstatus_Code=20 OR Lehrplanstatus_Code=30 AND Schultyp_Codiert=1 OR Schultyp_Codiert=2) Sopaed=2.
```

```
EXECUTE.
```

```
FREQUENCIES VARIABLES=Sopaed
```

```
/ORDER=ANALYSIS.
```

Kreuztabelle sonderpädagogik Nationalität

```
CROSSTABS
```

```
/TABLES=Nationalitaet2 BY Sopaed
```

```
/FORMAT=AVALUE TABLES
```

```
/CELLS=COUNT ROW
```

```
/COUNT ROUND CELL
```

```
/BARCHART.
```

Gruppierung Sonderpädagogischer Bedarf

```
STRING Massnahmen (A8).
```

```
RECODE Schularart ('Autismus-Spektrum-Störung'='ASS') ('Geistige Behinderung'='Geistige Behinderung')
```

```
('Hörbehinderung'='Körperliche Behinderung') ('Körperbehinderung (Normalbegabung)'='Körperliche
```

```
+
```

```
'Behinderung') ('Lernbehinderung'='Lernbehinderung')
```

```
('Mehrfachbehinderung'='Mehrfachbehinderung') ('Mehrfachsinnesehinderung'='Körperliche
```

```
'Behinderung') ('Psychische Erkrankung'='Psychische Erkrankung')
```

```
('Sehbehinderung'='Körperliche Behinderung') ('Sprachbehinderung'='Sprachbehinderung')
```

```
('Verhaltensbehinderung (Normalbegabung)'='Verhaltensbehinderung') (ELSE='Regelschule') INTO  
Massnahmen.
```

```
VARIABLE LABELS Massnahmen 'Sonderpädagogische_Massnahmen'.
```

```
EXECUTE.
```

Kreuztabelle Schularart Nationalität Gruppiert

CROSSTABS

```
/TABLES=Nationalitaet2 BY Massnahmen  
/FORMAT=AVALUE TABLES  
/CELLS=COUNT ROW  
/COUNT ROUND CELL.
```

Binär Logistische Regressionsanalyse AV: Sopäd UV Nationalität & Deutsch

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES Sopaed

```
/METHOD=ENTER Nationalitaet2 Deutsch  
/CONTRAST (Nationalitaet2)=Indicator(1)  
/CONTRAST (Deutsch)=Indicator(1)  
/CLASSPLOT  
/PRINT=GOODFIT CI(95)  
/CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5).
```

Umcodierung Sonderpädagogische Massnahmen: Ja-Nein ohne Aufnahmeklassen für Fremdsprachige

```
if (Lehrplanstatus_Code=10 AND Schulart2=1) Sopaedfix=1.
```

```
if (Lehrplanstatus_Code=20 OR Lehrplanstatus_Code=30 AND Schulart2=1 OR Schulart2=3 OR  
Schulart2=4 OR Schulart2=5) Sopaedfix=2.
```

```
EXECUTE.
```

FREQUENCIES VARIABLES=Sopaedfix

```
/ORDER=ANALYSIS.
```

Binär Logistische Regressionsanalyse AV: Sopädfix UV Nationalität & Deutsch

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES Sopaedfix

```
/METHOD=ENTER Nationalitaet2 Deutsch  
/CONTRAST (Nationalitaet2)=Indicator(1)  
/CONTRAST (Deutsch)=Indicator(1)  
/CLASSPLOT
```

```
/PRINT=GOODFIT CI(95)
```

```
/CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5).
```